

LAUFEND MEHR BEWUSSTSEIN

Erarbeitung einer Handreichung zum therapeutischen
Laufen mit Jugendlichen in der Psychomotorik

Bachelorarbeit Psychomotoriktherapie

eingereicht von:

Annina Enocari

Sima Zollanvari

begleitet von :

Chantal Deuss

20. Mai 2021

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Abstract

Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit entsteht eine Handreichung für den Einsatz des therapeutischen Laufens in der Psychomotoriktherapie mit Jugendlichen. Die Handreichung bietet Psychomotoriktherapeut*innen in einer kompakten Form relevantes, theoriebasiertes Wissen zum therapeutischen Laufen und ist angereichert mit Umsetzungsvorschlägen für den Einsatz von Laufinterventionen. Der Inhalt der Handreichung basiert auf einer umfassenden Literaturanalyse, welche relevante Aspekte für den Einsatz des therapeutischen Laufens in der Psychomotorik hervorhebt. Weiter zeigt die Literaturanalyse, wie sich Laufen positiv auf die Entwicklungs- und Gesundheitsförderung auswirken kann und inwiefern ein Synergiepotenzial zur Psychomotorik besteht.

Dank

Einen besonderen Dank geht an Chantal Deuss, welche uns durch ermutigende Gespräche und die Klärung unserer Fragen beim Erstellen dieser Diplomarbeit unterstützte. Wir danken auch Mireille Audeoud für ihre Beratung bei der Gliederung dieser Arbeit und deren methodischen Aufbau. Ein weiterer grosser Dank geht an Anita Heierle, die ihren Blickwinkel aus der psychomotorischen Praxis mit Jugendlichen mit uns teilte. Ihre Anmerkungen zur Praxistauglichkeit der im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Handreichung waren sehr anregend und wertvoll für den weiteren Schreibprozess. Ebenfalls möchten wir uns bei unseren Freunden und Familien bedanken, für ihre mentale Stütze und dem Gegenlesen dieser Arbeit.

INHALTSVERZEICHNIS

Theoretische Grundlagen.....	5
1 Einleitung.....	5
1.1 Einführung und persönlicher Bezug.....	5
1.2 Fragestellung.....	6
1.3 Vorgehen und Aufbau der Arbeit.....	6
Theoretische Grundlagen.....	8
2 Laufen als Therapie.....	8
2.1 Der Mensch als Läufer.....	8
2.2 Definition der Lauftherapie.....	9
2.3 Positive Wirkungen des Laufens.....	9
2.4 Indikationen und Ziele der Lauftherapie.....	11
2.5 Die Rolle und Haltung von Lauftherapeut*innen.....	12
2.6 Die Laufintervention.....	14
2.7 Erkenntnisse aus Studien.....	19
3 Die Psychomotorik.....	21
3.1 Definition der Psychomotoriktherapie.....	21
3.2 Indikationen und Ziele der Psychomotoriktherapie.....	22
3.3 Die Rolle und Haltung von Psychomotoriktherapeut*innen.....	23
4 Therapeutisches Laufen in der Psychomotorik.....	24
4.1 Verbindungsstellen von Lauf- und Psychomotoriktherapie.....	24
4.2 Themenbereiche in der Schnittstelle zwischen Lauf- und Psychomotoriktherapie.....	29
5 Jugendalter.....	33
5.1 Laufen mit Jugendlichen.....	33
5.2 Entwicklungsthemen im Jugendalter.....	33
Das Produkt.....	36
6 Entstehung der Handreichung.....	36
6.1 Prozesshaftes Vorgehen.....	36
6.2 Entwicklung Teil 1 der Handreichung.....	38
6.3 Entwicklung Teil 2 der Handreichung.....	40
6.4 Fremdbeurteilung.....	43

Evaluation	45
7 Beantwortung der Fragestellungen.....	45
8 Kritische Reflexion	49
9 Ausblick.....	51
Quellenverzeichnis.....	52
10 Literaturverzeichnis.....	52
11 Abbildungsverzeichnis.....	56
12 Tabellenverzeichnis.....	56
Anhang.....	57
13 Planänderung.....	57
14 Eigenerfahrung.....	58
15 Handreichung.....	60

THEORETISCHE GRUNDLAGEN

1 Einleitung

1.1 Einführung und persönlicher Bezug

Das Interesse und die Neugier für das therapeutische Laufen entstand während eines gemeinsamen Auslandssemesters in Holland. Wir absolvierten im zweiten Studienjahr das Herbstsemester an der Hogeschool Windesheim in Zwolle. Dort haben wir das therapeutische Laufen im Rahmen des Moduls «Running Therapy» kennengelernt. Das praxisbezogene Modul ermöglichte uns bewegende Lauferfahrungen. Wir erkannten, dass Laufen mehr bewirken kann als das Steigern der körperlichen Fitness.

Es ist allgemein bekannt, dass Bewegung, Spiel und Sport als anerkannte pädagogische und therapeutische Medien in der Kinder- und Jugendhilfe gelten, da sie zum einen den Zugang zur Klientel erleichtern, zum anderen aber auch nachweislich Verhaltensänderungen bewirken können. (Vollmer, 2013) Die Psychomotorik knüpft genau da an und stellt die Wechselwirkungen von Bewegung, Körper und Psyche ins Zentrum ihrer Arbeit.

Die therapeutischen Angebote, welche an der Hochschule für Heilpädagogik gelehrt werden, sind generell auf Kinder ausgerichtet. Interventionen für die Arbeit mit Jugendlichen sind dabei kaum Inhalt des Kurrikulums. Die Thematik von psychischen Erkrankungen im Jugendalter ist jedoch von hoher Aktualität (schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2020). Und obwohl sich die Gesundheitsförderung Schweiz, Fachverbände und viele Kantone aktiv für die Förderung psychischer Gesundheit und die Verminderung psychischer Krankheiten einsetzen, bestehen Lücken im Bereich der Gesundheitsförderung und der Früherkennung (BAG, 2015).

Das Laufen als therapeutische Intervention spricht gesundheitsförderliche Wirkfaktoren sowohl auf der psychischen als auch auf der physischen Ebene an. Die Lauftherapie wird in der Therapie von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eingesetzt. In der Schweiz ist die Lauftherapie wenig bekannt und findet in der Psychomotoriktherapie bisher keine Anwendung.

Die nachfolgende Arbeit hat daher das Ziel eine Handreichung für die praktische Anwendung des therapeutischen Laufens mit Jugendlichen in der Psychomotoriktherapie auszuarbeiten, welche sich sowohl an Psychomotorik-Therapeut*innen als auch an Interessierte aus anderen Berufsfeldern richtet. In diesem Sinne ist es uns ein Anliegen, den Anwendungsbereich der Psychomotorik als wertvolles niederschwelliges Angebot zu erweitern.

1.2 Fragestellung

Aus den oben genannten Ausführungen geht hervor, dass sich das therapeutische Laufen als Intervention in der Psychomotorik eignen könnte. Die Lauftherapie wurde bisher jedoch noch nicht mit der Schweizer Psychomotorik in Verbindung gebracht. Schweizer Psychomotoriktherapeut*innen steht dazu weder theoriebasierte Literatur noch ein praxisorientiertes Übungsbuch zur Verfügung. Daraus ergibt sich folgende Fragestellung für die Literaturanalyse:

Welche Aspekte sind zu berücksichtigen, um eine Handreichung zum therapeutischen Laufen mit Jugendlichen in der Psychomotoriktherapie zu entwickeln?

Aus der Forschungsfrage ergaben sich folgende Unterfragen, deren Bearbeitung für die Beantwortung der obenstehenden Forschungsfrage unumgänglich sind:

- Worin zeigt sich, dass sich das therapeutische Laufen als psychomotorische Intervention eignet?
- Welche Informationen sind relevant für den Einsatz einer Laufintervention mit Jugendlichen in der Psychomotorik?

1.3 Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Die oben genannten Fragestellungen werden anhand einer Literatarbeit beantwortet. Diese Arbeit ist in drei Teilbereiche unterteilt: Der erste Teil bearbeitet die theoretischen Grundlagen. Der zweite Teil erläutert das Vorgehen zur Erstellung der Handreichung. Im dritten Teil wird die Arbeit evaluiert.

Der Theorieteil im zweiten Kapitel beginnt mit der Vermittlung der theoretischen Grundlagen zum Laufen als Therapie. Die positiven Effekte des Laufens werden dargelegt und eine Begriffsdefinition der Lauftherapie vorgenommen. Weiter wird die therapeutische Rolle einer lauftherapeutischen Fachperson besprochen. Anschliessend folgt eine Übersicht über Interventionsstrategien, welche beim therapeutischen Laufen angewendet werden können sowie ein Überblick über die in der Arbeit erwähnten wissenschaftlichen Studien.

Im dritten Kapitel werden Aspekte der Psychomotoriktherapie aufbereitet, welche für den späteren Vergleich der beiden Disziplinen von Relevanz sind.

Im vierten Kapitel werden Kapitel zwei und drei zusammengebracht. Es erfolgt eine Gegenüberstellung wichtiger Aspekte beider Disziplinen, wodurch die Lauftherapie auf die Anwendbarkeit in der Psychomotorik geprüft wird. Therapiethemen in den Schnittstellen werden aufgerollt und mit konkreten Bezügen zur Lauftherapie angereichert. Dabei wird

ersichtlich in welchen Bereichen der Psychomotorik das therapeutische Laufen eine Interventionsmöglichkeit darstellt.

Weil die Handreichung, welche aus dieser Arbeit entsteht, für die Therapie mit Jugendlichen gestaltet wurde, werden im *fünften Kapitel* die Entwicklungsaufgaben der Jugendphase erläutert. Ebenso werden dazu Strategien für die Gesprächsführung aufgeführt.

Im *zweiten Teil* der Arbeit, *Aufbau der Handreichung*, wird das Produkt vorgestellt, welches auf der Grundlage des ersten Teils, *Theoretische Grundlagen*, entstanden ist. Das methodische Vorgehen für das Entstehen der Handreichung wird beschrieben und einige Ausschnitte aus der Handreichung werden beispielhaft dargestellt.

Im *dritten Teil* wird die Fragestellung mit ihren zwei Unterfragen beantwortet. Weiter folgt die Reflexion des Arbeitsprozesses und der Ausblick.

THEORETISCHE GRUNDLAGEN

2 Laufen als Therapie

Das nachfolgende Kapitel zeigt auf, dass das Laufen zu den natürlichen Fortbewegungsformen des Menschen gehört. Daraufhin werden die positiven physischen und psychischen Auswirkungen des Laufens beleuchtet. Es folgt eine Definition der Lauftherapie, sowie eine Ausführung der Indikationen und Kontraindikationen, welche für oder gegen eine lauftherapeutische Intervention sprechen. Anschliessend folgen Ausführungen zur Rolle der Lauftherapeut*innen und Informationen zur Gestaltung einer Laufintervention. Zum Schluss dieses Kapitels sind die Studien zu den psychischen Wirkungen des Laufens tabellarisch aufgeführt.

2.1 Der Mensch als Läufer

„Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft!“

Ein Zitat des Langenstreckenläufers Emil Zatopek (2021)

Das Laufen liegt in der Natur des Menschen. Seit jeher waren Menschen, nebst dem Klettern, auf diese Fortbewegungsform angewiesen, sei es während der Jagd auf eine potentielle Beute oder der Flucht vor einem gefährlichen Tier. (Geissler, 2018, S.71). Die Eigenschaft, längere Strecken laufen zu können, unterscheidet den Menschen von allen anderen Primaten (Geissler, 2018, S.169). Evolutionsbiologisch betrachtet, ist der Mensch ein «Lauftier», erklärt der Evolutionsbiologe Josef H. Reichholf. Kein vergleichbares Tier ist in der Lage, so ausdauernd zu laufen, wie der Mensch es kann. (Reichholf, 2004). Dies verschaffte dem Menschen in frühen Zeiten Existenzvorteile. Heutzutage sind wir Menschen meist wesentlich weniger in Bewegung. Dennoch verfügen die meisten von uns noch heute über die idealen physiologischen Voraussetzungen für das Laufen (Geissler, 2018, S.73). Das Laufen kann über eine lange Zeit aerob (= Gleichgewicht von Sauerstoffaufnahme und Sauerstoffverbrauch) durchgeführt werden. Dadurch ist das Laufen, neben dem Gehen, die mit dem geringsten Aufwand zu betreibende Ausdaueraktivität. Im Unterschied zum Gehen besteht beim Laufen für einen Sekundenbruchteil bei beiden Füßen kein Bodenkontakt. Dies führt zu einem oft als befreiend, leicht, lustvoll und beschwingt empfundenen Schwebestandserleben. (Weber, 1999)

2.2 Definition der Lauftherapie

Laufen Das Laufen wird als Überbegriff für Joggen, Laufen und Dauerlaufen verstanden. Beim Laufen gibt es definitionsgemäss Phasen, in denen kein Fuss den Boden berührt, sogenannte Flugphasen. (Weber, 2009)

Therapie Das Wort „Therapie“ geht aus dem medizinischen und psychologischen Kontext hervor und bedeutet Pflege, Heilung (Meier Rey, 2020, S. 3). Mittels therapeutischer Interventionen wird in der Therapie gezielt an den vorliegenden Problemen gearbeitet (Meier Rey, 2020, S. 13). Diese Interventionen können aber durchaus auch darauf abzielen, Ressourcen zu stärken und auf diesen aufzubauen. Herzka beschreibt die Therapie als „qualitativen Prozess“ (2005, S.191), in welchem individuell auf die Bedürfnisse der Klienten eingegangen werden kann.

Die Lauftherapie folgt einer holistischen (ganzheitlichen) Sichtweise, bei welcher Körper, Geist und Seele nicht voneinander getrennt betrachtet werden können (Weber, 2009). Bartmann definierte die Lauftherapie wie folgt: «Lauftherapie ist eine ganzheitliche, wissenschaftliche und effektive asymptotische Körpertherapie zur Behandlung und Prävention verschiedener psychischer, psychosomatischer oder somatischer Störungen.» (Bartmann, 2014, S.78). Die Durchführung durch eine Fachperson mit spezifischen psychotherapeutischen Zielen unterscheidet Lauftherapie von anderen Formen des Laufens (ebd.).

2.3 Positive Wirkungen des Laufens

Laufen gilt als eine gleichmässige und rhythmische Ausdauerbelastung. Ausdauernde körperliche Aktivitäten wie schnelles Gehen, langsames Laufen (Jogging), Radfahren oder Schwimmen können auf die Gesundheit einen der bedeutendsten positiven Einflüsse haben (Weber, 2009, S.154).

2.3.1 PHYSISCHE WIRKFAKTOREN

Regelmässiges Laufen bringt viele positive physische Auswirkungen mit sich. So wird beispielsweise die Herz-Kreislaufleistung gestärkt, der Cholesterinspiegel sinkt und der Blutzuckerspiegel wird reguliert. Steffny und Pramann (2000) sprechen dabei von ausgleichenden Anpassungsleistungen des Körpers, welche unter anderem auch das Immunsystem stärken. Weiter beschreiben Stoll und Ziemainz (2012, S. 18) eine erhöhte Nutzung der Lungenkapazität.

2.3.2 PSYCHISCHE WIRKFAKTOREN

Neben den vielen positiven Effekte auf die körperliche Gesundheit gibt es verschiedene Studien, welche dafür sprechen, dass der Zustand von Patienten mit psychopathologischen Auffälligkeiten durch das Laufen verbessert werden kann. Im Kapitel 2.7 sind diese Studien tabellarisch aufgeführt. In dieser Arbeit sind gerade diese psychischen Auswirkungen von besonderer Relevanz.

Neurobiologische Effekte

Laut Bartmann (2014) wird durch das Laufen die Fähigkeit gestärkt, mit Stress umzugehen und sich von einer Belastung zu erholen. Das Gefühl körperlicher und seelischer Ausgeglichenheit, welches auch als Zustand des «in sich Ruhens» verstanden werden kann, wird aktiviert (Stroth, Hille, Spitzer & Reinhardt, 2009). Erklärt werden, kann dieser Effekt durch die Ablenkungshypothese im präfrontalen Kortex während ausdauernder Sportaktivitäten (Mertel, 2014, S.55). Im präfrontalen Kortex finden vorwiegend mentale Prozesse (z.B. Arbeitsgedächtnisleistung, Informationsverarbeitung) statt, welche bei Ausdauersportaktivität herunter reguliert werden (ebd.). Durch die Ausführung von Bewegungsabläufen wird die Verarbeitungskapazität beansprucht und kognitive Aktivitäten (z.B. grübeln, negative Gedanken) geraten in den Hintergrund (ebd.). Ein meditativer Zustand kann sich einstellen. Auch die Endocannabinoidtheorie verweist auf einen neurobiologischen Wirkfaktor von Ausdauersport, welcher besonders bei depressiver Verstimmung und Angstthematiken positive Effekte erzeugen kann (Mertel, 2014, S.54). Stoll und Ziemainz (2012) weisen darauf hin, dass das Endocannabinoid-System zu einer Verstärkung persönlicher Erfahrungen, zur Abnahme des Schmerzempfindens und der Zustandsangst, sowie zu einer Zunahme des Wohlbefindens führen kann. Bei einer Depression kommt es zu einem Mangel an Serotonin und Noradrenalin im synaptischen Spalt (Mertel, 2014, S.54). Körperliches Training verändert das Serotoninlevel, weil grosse Muskelgruppen aktiviert werden, was zu einer Stimmungsverbesserung führt (ebd.). Auch das sogenannte «Runner's High» beeinflusst die Stimmung durch die Endorphin-Ausschüttung positiv. (Larsen, Zürcher & Altmann, 2019, S. 13).

Psychosoziale Effekte

Neben den neurobiologischen Effekten, sind auch psychologisch-soziale Effekte des Laufens feststellbar. Laufen unterstützt die Selbstwahrnehmung, stärkt das Selbstkontrollvermögen und das Bewusstsein über die Wirksamkeit des eigenen Handelns (Mertel, 2014, S. 53). Die Ausdaueraktivität vermittelt Kompetenzen hin zum eigenverantwortlichen und gesundheitlichen Handeln (Richter, Richter, Schüler, 2017). Die Selbstwirksamkeitshypothese erklärt, dass spezifische Lernerfahrungen beim Sport, zu subjektiven Kontrollerfahrungen und Orientierung führen (Mertel, 2014, S.55). Die Betroffenen erleben sich als weniger gestresst und verwirrt, das Vertrauen in den Körper wird gestärkt, das Selbstbild wird verbessert und die

Selbstaufmerksamkeit erhöht (ebd.). In Kapitel 4.2 Themenbereiche in der Schnittstelle zwischen Lauf- und Psychomotoriktherapie wird auf diese Aspekte noch weiter eingegangen.

2.4 Indikationen und Ziele der Lauftherapie

Die Lauftherapie behandelt nicht nur ein Symptom, sondern weist einen breiten Wirkungsgrad auf (Schüler, 2014, S.35). Neben der positiven Behandlung einer spezifischen Hauptthematik, können weitere positive Wirkungen auftreten (Bartmann, 2014, S.78). Im Kapitel 4.5 wird ein Überblick empirischer Forschung zu den positiven Effekten des Laufens gegeben. Die Lauftherapie kann auch prophylaktisch eingesetzt werden, um körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen vorzubeugen (Schüler, 2014, S.35.), kommt jedoch auch in Kombination mit weiteren Therapieformen zum Einsatz. Schwierigkeiten von Jugendlichen in den nachfolgenden Funktionsbereichen werden nach Schüler (2014, S.287) als lauftherapeutisch relevant beschrieben:

- Aktivität Hypoaktivität, Hyperaktivität
- Motorik geringe konditionelle Belastbarkeit, geringe Bewegungskoordination
- Emotion Minderwertigkeitsgefühle, depressive Verstimmungen, innere Anspannung, Impulsivität und Aggressivität
- Motivation Misserfolgsorientierung, Versagensängste, unrealistische Selbsteinschätzung
- Kognition Konzentrationsschwäche
- Interaktion sozialer Rückzug, nicht-prosoziale Verhaltensmuster

Das Ziel der Lauftherapie besteht darin, durch ausgewählte und primär laufbezogene Übungs- und Trainingsverfahren ein psychophysisches Erleben zu vermitteln. Dieses wiederum soll Verhaltensänderungen auf funktioneller, psychischer und sozialer Ebene möglich machen (Schüle & Huber, 2018).

Kontraindikationen

Aufgrund der guten Dosierbarkeit gibt es wenige Kontraindikationen für langsames, ausdauerndes Laufen. Auszuschliessen ist eine Laufintervention bei Schäden im Bewegungsapparat (z.B. Gelenkschäden, Fehlstellungen), sowie bei internistischen Krankheitsbildern (Bluthochdruck, starkem Übergewicht, akute Herzerkrankung) (Bartmann, 2014). Bei psychologischen Befunden gilt es, das Setting individuell anzupassen oder allenfalls eine andere Therapieformen zu wählen. Die nach ICD-10 definierte Agoraphobie (F40.0), die Panikstörung (F41.0), sowie die soziale Phobie (F40.1) können aufgrund der störungsspezifischen Symptome eine Kontraindikation darstellen (Schüler, 2014, 329). Therapie im Einzelsetting ist dabei gegebenenfalls eine realistische Option (Vgl. Kap. 2.6.1 Gruppen- oder

Einzelintervention). Bedeutend ist dabei die Motivation der Klient*innen. Auch bei Essstörungen ist beim Einsatz von Laufinterventionen Vorsicht geboten, weil das Laufen Suchtcharakter annehmen kann. Wichtig ist, dass die Dosierung gemeinsam festgelegt und kontrolliert wird (ebd). Weiter ist zu berücksichtigen, dass bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Erkältung die Laufintervention unterbrochen werden muss und ein Auskurieren der Symptome von 10 bis 14 Tagen erforderlich ist.

2.5 Die Rolle und Haltung von Lauftherapeut*innen

Dieses Kapitel gibt Aufschluss über die Aufgaben einer lauftherapeutischen Fachperson.

2.5.1 LAUF THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG

Die therapeutische Beziehung wird als entscheidender Wirkfaktor für eine gelingende Therapie gesehen. Weber (1999) betont, dass sich das therapeutische Laufen vom regulären Lauftraining durch die Betreuung durch eine lauftherapeutische Fachperson unterscheidet. Die Lauftherapeut*innen setzen den Rahmen für eine Lauftherapie, in welcher sich die Teilnehmenden wohlfühlen und zur Erreichung ihrer persönlichen Ziele motiviert und unterstützt werden. Schüler betont, dass die lauftherapeutische Fachperson «Hilfe zur Selbsthilfe» leistet und verweist damit auf das Ziel, Klient*innen zur Selbsthandlung zu befähigen (Schüler, 2014, S. 309). Teil der Beziehungsgestaltung ist es auch, Klient*innen bei unangemessenem Verhalten zum Schutz von anderen Menschen und sich selbst, zu begrenzen (ebd.). Die Verhaltensbeobachtung und das Führen von Einzel- und Gruppengesprächen sind nach Weber (1999, S.42) wichtige Aufgaben von lauftherapeutischen Fachpersonen. Das Erkennen und Aufgreifen von tieferliegenden Themen im Gespräch setzt eine tragfähige therapeutische Beziehung voraus.

Weber, (1999) wie auch Schüler (2014, S.308) beziehen sich in der Beschreibung der therapeutischen Haltung auf den personenzentrierten Ansatz von Rogers. Empathie, Wertschätzung und Kongruenz sind nach Rogers essenziell für eine positive Beziehung und unterstützen Klient*innen dabei ihre Gefühle akzeptierend zu erfahren und differenziert wahrzunehmen (Weinberger, 2015, S. 30). Diese therapeutische Haltung erlaubt es Klient*innen sich ihren Wünschen und Zielen zuzuwenden und durch den Prozess des «sich-selbst-Verstehens» Verhaltensänderungen zu erleben (ebd.).

2.5.2 LAUF TECHNISCHE BEGLEITUNG

Um Verletzungen vorzubeugen, ist die lauftechnische Begleitung der Klient*innen eine wichtige Aufgabe der therapeutischen Fachperson. Nachfolgend werden wichtige Aspekte eines anatomisch korrekten Laufstils aufgezeigt (Larsen, Zürcher & Altmann, 2019, S. 17 & 49).

Abbildung 1: Laufstil

- 1) leichte Vorlage beim Laufen
- 2) stabiles Becken und aufrechte Kopfhaltung
- 3) Wirbelsäule in die Länge gestreckt
- 4) hohe Schrittfrequenz (viele, kurze statt wenige, lange Schritte)
- 5) Landung eher auf Vor- bzw. Mittelfuss
- 6) Federnde, Elastische und dynamische Bewegungen
- 7) Kreuzkoordination von Arm- und Beinbewegung (linker Arm und rechtes Bein bzw. rechter Arm und linkes Bein) und Rotation des Oberkörpers (Becken nach links, Oberkörper nach rechts bzw. Becken nach rechts, Oberkörper nach links)

Es kann, besonders für Beginner, überfordernd sein, auf alle genannten Aspekte des Laufstiles acht zu geben. Gerade am Anfang der Laufintervention ist das Sammeln von Erfolgserlebnissen wichtig, da sie sich entscheidend auf die Motivation auswirken. Daher kann es sinnvoll sein, die korrekte Lauftechnik erst mit fortschreitendem Lauftraining vermehrt zu thematisieren.

Die Atmung stellt sich meist von allein ein. Falls dennoch Unsicherheit über die korrekte Atemfrequenz besteht, kann folgender Hinweis als Richtlinie genommen werden: auf drei Schritte aus- und während drei Schritten einatmen (Larsen, Zürcher & Altmann, 2019, S. 36). Die Dosierung des Laufens ist eine Aufgabe, welche besonders zu Beginn von der therapeutischen Fachperson übernommen wird. Dabei ist es wichtig, dass der Körper genügend Zeit für die Anpassung an die erhöhte Leistungsanforderung hat und die Intensität langsam und stressfrei gesteigert wird. Beim therapeutischen Laufen ist ein mittlerer (aerober) Intensitätsbereich anzustreben. Dieser liegt bei Jugendlichen bei einem Puls zwischen 140 und 160 (Schüler, 2014, S.245). Mertel weist darauf hin, dass beim langsamen Dauerlauf eine Belastung unterhalb von 70% der individuellen Höchstleistungsfähigkeit anzustreben ist (2016, S.53). Da nicht immer ein Pulsmessgerät zur Hand ist, kann man sich an folgender Faustregel orientieren: Wenn während dem Laufen eine lockere Unterhaltung möglich ist, liegt die Belastung bei ausdauerndem Laufen in einem angemessenen Bereich. (Schüler, 2014, S.49).

2.5.3 EIGENERFAHRUNG

Für das Verstehen der Veränderungen, welche durch die Lauftherapie in Gang gesetzt werden, ist es unabdingbar, dass Lauftherapeut*innen Eigenerfahrungen mit dem Laufen sammeln konnten und bewusst registriert haben (Bartmann, 2014, S.85). Es wird daher empfohlen, das eigene Laufen zu beobachten, aufkommende körperliche Empfindungen und Gedanken wahrzunehmen und im Anschluss zu reflektieren (Schüler, 2014, S.37). Im Anhang dieser Arbeit sind Erkenntnisse aus den Eigenerfahrungen der Autorinnen ersichtliche.

2.6 Die Laufintervention

Der folgende Abschnitt widmet sich der Vorbereitung und der Durchführung einer Laufintervention.

2.6.1 VORBEREITUNG EINER LAUFEINHEIT

Streckenwahl

Bevor mit der Intervention gestartet wird, sollte die therapeutische Fachperson die Laufstrecke erkunden. Für die Motivation der Klient*innen ist es sinnvoll, unterschiedliche Strecken zu wählen und so für Abwechslung zu sorgen (Schüler, 2014, S. 243). Um Schmerzen zu vermeiden, welche mit dem Laufen auf einem harten Untergrund verbunden sind, können sich Naturböden anbieten (ebd.). Jedoch muss beachtet werden, dass die Unebenheit eines naturbelassenen Bodens zu Instabilität im Fussgelenk und dadurch zu Schmerzen und Verletzungen (Umknicken des Fusses) führen kann (Bartmann, 2014, S.100). Es sollen Laufstrecken gewählt werden, welche keine grossen Höhenunterschiede aufweisen, da diese besonders zu Beginn des Lauftrainings Mühe bereiten (ebd.). Strecken mit einer sich wechselnden Landschaft unterstützen das Geschwindigkeitsgefühl und wirken dadurch motivierend (ebd.).

Gruppen- oder Einzelintervention

Die Laufintervention kann sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting durchgeführt werden. Ob ein Gruppen- oder Einzelsetting gewählt wird, ist abhängig von den definierten Therapiezielen und deren Vereinbarkeit mit den Therapiezielen anderer Gruppenmitglieder. Der Vorteil der Gruppenintervention kann sein, dass sich neben der Beziehung zur therapeutischen Fachperson auch eine bestärkende Beziehung zu den anderen Mitgliedern einstellt. Ebenso eignet sich die Gruppe zur Bearbeitung von Themen im Bereich des Sozialverhaltens. Bei Gruppeninterventionen empfiehlt sich eine Teilnehmerzahl von maximal sechs Klient*innen (Schüler, 2014, S.3.4). Bei einer grösseren Teilnehmerzahl empfiehlt es sich die Gruppe von zwei Therapeut*innen leiten zu lassen (ebd.).

Dauer und Intensität der Laufintervention

Es gibt verschiedene Varianten, wie das therapeutische Laufen Anwendung finden kann. In der Regel empfiehlt sich eine Intervention für eine Dauer von mindestens 10-12 Wochen à zwei Laufeinheiten (eine begleitete und eine selbstständige) pro Woche (Schüler, 2014, S. 238). Lauftherapeutische Angebote können jedoch auch sequenzweise zur Ergänzung einer bestehenden Therapie (beispielsweise einer Psychotherapie) angewendet werden. Ausschlaggebend ist dabei die Zieldefinition der geplanten Intervention.

Die Dauer einer Laufeinheit beträgt ca. 40-90 Minuten. Sie hängt von den gewählten und zusammengestellten Interventionen zusammen. Zu Beginn kann es sinnvoll sein das Aufwärmen und Ausdehnen etwas ausgedehnter zu gestalten. Mit steigender Lauffähigkeit der Klient*innen

verlängert sich der Laufteil und das Einwärmen und das Ausdehnen werden etwas kürzer. Jedoch sollten mindestens je fünf Minuten für das Aufwärmen und das Ausdehnen einberechnet werden (Schüler, 2014, S.301). Für die Laufsequenz ist folglich ca. 30-70 Minuten einzuplanen.

2.6.2 SEQUENZEN EINER LAUFEINHEIT

Die nachfolgende Darstellung wurde von den Autorinnen selbst erstellt und entstand unter Einbezug der Literatur von Bartmann (2014), Schüler (2014), Mertel (2014) und Larsen, Zürcher & Altmann (2019). Sie bietet eine kompakte Übersicht über die verschiedenen Sequenzen einer Laufeinheit und deren Inhalte.

Abbildung 1: Sequenzen einer Laufeinheit

Einstieg

Aufwärmen Das Aufwärmen ist ein wichtiger Bestandteil jedes Lauftrainings und soll in jeder Laufeinheit stattfinden (Bartmann, 2014, S.99). Vor dem Laufen ist darauf zu achten den Körper auf die bevorstehende körperliche Betätigung vorzubereiten. Übungen zur Aktivierung der Blutzirkulation und dem Aufwärmen der Gelenke und Muskeln sind wichtig, um Verletzungen vorzubeugen (Larsen, Zürcher & Altmann, 2019, S. 35).

Hauptteil

Laufangebot Auf das Laufangebot wird im nachfolgenden Kapitel 2.6.3 Strategien bei Laufangeboten näher eingegangen.

Ausklang

Cool-Down Als "Cool-Down" wird das langsame Ausklingen einer Aktivität bezeichnet. Es ermöglicht dem Körper, die Herzfrequenz und den

Blutdruck langsam zu senken und in den Ruhemodus zurückzukehren, was Schwindel, Übelkeit und Muskelkrämpfen vorbeugen kann. Ausserdem hilft das Cool-Down dabei, Laktat abzutransportieren, was Muskelkrämpfe minimieren kann (Larsen, Zürcher & Altmann, 2019, S. 35). Die Laufgeschwindigkeit wird langsam verringert, bis ein gemütliches Geh-Tempo erreicht ist. Das Gehen sollte für ca. 3 - 5 Minuten beibehalten werden, so dass ein abrupter Wechsel des Aktivitätsniveau vermieden werden kann.

Dehnen

Durch regelmässiges Dehnen können Muskelverkürzungen vermieden und Muskelkater vorgebeugt oder vermindert werden, was die Regerationsfähigkeit der Muskeln beschleunigt (Larsen, Zürcher & Altmann, 2019, S. 121). Beim Dehnen ist es wichtig, den Atem einzubeziehen. Beim Einatmen werden die beanspruchten Muskeln mit ausreichend Sauerstoff versorgt (ebd.).

Entspannen

Die Entspannung ist ein wichtiger Bestandteil der Laufintervention, da sie neben der Beschleunigung der physischen Regeneration auch zu mehr psychischer Ausgeglichenheit verhilft (Mertel, 2014, S.54). Gerade bei Klient*innen mit depressiven Verstimmungen oder einer Angstthematik sind Entspannungstechniken, wie beispielsweise die progressive Muskelentspannung nach Jacobson, oft hilfreich (ebd.).

Reflexion

Die Reflexion ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Schlusssequenz einer Laufeinheit, welche die Teilnehmer*innen dabei unterstützt Selbsteinschätzungen vorzunehmen und dadurch die Selbstwahrnehmung zu stärken (Mertel, 2014, S.53). Dies kann beispielweise durch den Einsatz von Lauftagebüchern erfolgen (ebd.).

2.6.3 STRATEGIEN BEI LAUFANGEBOTEN

Im Folgenden werden sechs Strategien vorgestellt, welche bei Laufangeboten angewendet werden können. Die Strategien zeigen verschiedene Herangehensweisen auf, wie Lauftherapeut*innen ihre Laufangebote gestalten können. Die Kategorisierung der sechs Strategien wurde von Schüler (2014, S.296 ff.) übernommen. Die Ausführungen zu den einzelnen Strategien wurden durch Literaturbezüge ergänzt, da die Ausführungen von Schüler sehr knapp gehalten sind. Die Interventionsstrategien dienen als Basis für die Therapieangebote, welche im Praxisteil der Handreichung als konkrete Umsetzungsvorschläge ausgearbeitet wurden.

1. Adaptives Laufen

Beim adaptiven Laufen wendet die therapeutische Fachperson verschiedene Belastungsstärken an (Schüler, 20.14, S.296). Der Körper passt sich den entsprechenden Leistungsanforderungen (hoch oder niedrig) an. Über die Anpassungsleistung des Körpers kann die Belastungsintensität die Klient*innen in einen entspannten oder aktiven Zustand bringen (ebd.). Wichtig dabei ist, dass die Belastung dem aktuellen Zustand und der Verfassung der Klient*innen angepasst wird. Beispielsweise kann das Ziel bei Klient*innen mit depressiver Verstimmung eine Aktivierung bedeuten, wobei es jedoch wichtig ist, ein niedriges Belastungsniveau zu wählen, was bedeutet, dass die Fachperson ein langsames Tempo vorgibt.

2. Komparatives Laufen

Das komparative Laufen zielt auf eine Leistungssteigerung ab. Klient*innen werden darin begleitet, ihre eigene Leistung sukzessive zu überbieten (Schüler, 20.14, S.296). In der Regel steht dabei die Dauer und weniger die Schnelligkeit beim Laufen im Vordergrund. Der Intervalllauf kann dem komparativen Laufen zugeordnet werden. Die Besonderheit des Intervalllaufs liegt darin, dass zwischen Laufen und Gehen abgewechselt wird (Bartmann, 2014, S.88). Pro Woche werden zwei Laufeinheiten empfohlen, wobei jeweils versucht wird, das Laufangebot der vorangegangenen Intervention beim nächsten Training um ein Geh- und ein Laufintervall zu verlängern. Nachfolgend ein Beispiel des Intervalllaufs nach Bartmann (2014, S.88):

Woche 1, Tag 1: 2L-2G-2L-2G-2L-2G-2L-2G-2L-2G

Woche 1, Tag 2: 2L-2G-2L-2G-2L-2G-2L-2G-2L-2G -2L-2G

L= Laufen (Angaben in min) / G = Gehen (Angaben in min)

3. Sensitives Laufen

Das sensitive Laufen bildet ein Gegenpol zum komparativen Laufen. Die Leistung tritt dabei in den Hintergrund und der Fokus wird auf die Wahrnehmung auftretender Körperempfindungen ausgerichtet (Schüler, 20.14, S.296). Dem sensitiven Laufen kann das achtsame Laufen zugeordnet werden. Achtsamkeit bedeutet, sich auf das bewusste Erleben des gegenwärtigen Momentes einzulassen (Simon, 2019, S.30). Beim achtsamen Laufen werden körperlich-seelische Vorgänge bewusst gemacht und es wird geübt, den wahrgenommenen Sinneseindrücken urteilsfrei zu begegnen. Beim achtsamen Laufen ist das Laufen an sich bereits sinngesund und bedarf keiner Verfolgung weiterführender Ziele, wie beispielsweise eine Leistungssteigerung (ebd.).

4. Produktives Laufen

Beim produktiven Laufen können Klient*innen verschiedene Haltungen und Bewegungsformen erproben. Das Spiel mit dem Körper eröffnet Handlungsalternativen, die genutzt oder

verworfen werden können. Durch die bewegungszentrierte Herangehensweise bietet sich die Lauftherapie an, um körperbiografische Themen zu bearbeiten. Krankheitsspezifische Verhaltensweisen können sich in Bewegungsmustern widerspiegeln. In der Körperbiografiearbeit wird davon ausgegangen, dass der Körper ausdrückt, wie sich ein Mensch fühlt (Rebel, 2011). Auch Traumata und Lebenskrisen, welche über längere Zeit bestanden haben, können körperlich verankert sein. (Newrzella, 2017, S.80). Über den Körper und die Bewegung eines Menschen können tieferliegende Themen, wie beispielsweise Beziehungs- und Bewältigungsmuster aufgegriffen werden.

5. Exploratives Laufen

Das explorative Laufen führt die Klient*innen auf Entdeckungsreise. Neue Wege und Geländeformen werden erkundet, was die Motivation stärkt (vgl. Kap. 2.6.1). Der Orientierungslauf kann dem explorativen Laufen zugeordnet werden. Beim Orientierungslauf sind die Teilnehmenden gefordert, die Richtigkeit der eingeschlagenen Wege zu überprüfen (Schüler, 2014, S.244). Dadurch wird das aktive Erkunden der Laufstrecke stimuliert und das Selbstkontrollvermögen gestärkt. Orientierungsläufe können mit Karte, mit GPS (Global Positioning System) oder komplett ohne weitere Hilfsmittel erfolgen (ebd.). Beispiel eines Orientierungslaufes:

Die Teilnehmergruppe wird darüber informiert, dass sie nach einem unbestimmten Zeitpunkt den Weg zurück zum Anfang der Laufstrecke finden sollen. Dadurch sind die Teilnehmer*innen gefordert, sich einzelne Merkmale der Laufstrecken genau einzuprägen und sich daran zu erinnern.

6. Kommunikatives Laufen

Das kommunikative Laufen öffnet den Raum für Interaktionen und beziehungsstiftende Situationen und kann zu einer positiven Gruppendynamik beitragen und motivierend wirken. Das kommunikative Laufen kann in kleinen oder auch in grösseren Gruppen durchgeführt werden (Schüler, 2014, S.296 ff.). Als Beispiel wird nachfolgend die Intervention «Blindlauf» für 10-18-Jährige (Schüler, 2014, S.249) vorgestellt:

Es werden Paare gebildet, die sich vertrauen. Sie halten sich an den Händen oder sind über ein Tuch miteinander verbunden und halten ein langsames Lauftempo. Mit der Zeit schliesst eine Person die Augen. Die andere Person beschreibt mit ruhiger Stimme die zu begehende Strecke und macht auf Veränderungen der Bodenbeschaffenheit oder Hindernisse aufmerksam.

2.7 Erkenntnisse aus Studien

Die im Folgenden aufgelisteten Studien beziehen sich auf psychische Effekte des Laufens. Es handelt sich um dieselben Studien, welche in den Kapiteln 2.3 *positive Wirkungen des Laufens* und 4.2 *Themenbereiche in der Schnittstelle zwischen Lauf- und Psychomotoriktherapie* erwähnt werden. Bei der Auswahl der Studien wurden neuere Studien mit einer Stichprobe über 60 ausgewählt, welche sich auf Jugendliche und junge Erwachsene bezieht. Die Tabelle soll in einer übersichtlichen Darstellung Aufschluss geben, in welchen Bereichen das Laufen und der Ausdauersport positive Wirkungen zeigen. Die Studien betreffen die Auswirkung des Laufens auf depressive Verstimmungen und Angststörungen, sowie auf das Selbstwertgefühl und kognitive Fähigkeiten.

Autor (Jahr)	Stichprobe und Dauer	Ergebnisse
Blumenthal et al. (2007)	202 Erwachsene (153 w / 49 m) mit schweren Depressionen werden mit unterschiedlichen Methoden behandelt: <ul style="list-style-type: none"> • Gruppe 1: Behandlung durch Antidepressiva • Gruppe 2: Lauftraining mit Supervision • Gruppe 3: Lauftraining ohne Supervision • Gruppe 4: Placebo-Behandlung 	Alle Gruppen zeigten verminderte depressive Symptome nach der Behandlung. Gruppen 1-3 zeigen grössere Remissionen als die Placebo Kontrollgruppe. Damit konnte gezeigt werden, dass Laufen vergleichbar mindernde Effekte auf die Depression hat.
Dunn et al. (2005)	60 Erwachsene mit milden bis moderaten Depressionen, Training über eine Dauer von 12 Wochen	Es wurde untersucht, ob Laufen ein effizientes Mittel zur Minderung von milden bis moderaten Depressionen ist. Es trat ein signifikantes Ergebnis auf (Reduktion der Symptomatik um 47%).

Folkins & Sime (1981)	Meta-Analyse von Studien zu den Effekten von aerobem Ausdauertraining auf Kognition, Wahrnehmung, Emotion, Verhalten und Persönlichkeit	Regelmässige körperliche Aktivität hebt die Stimmungslage, beeinflusst das Selbstkonzept positiv und verbessert das Arbeitsverhalten im Allgemeinen. Die Effekte auf die Kognition konnten nicht eindeutig nachgewiesen werden.
Petruzzello, Landers, Hatfield, Kubitz & Salazar (1991)	Drei separate Meta-Analysen zur Untersuchung der Effekte von physischer Aktivität auf Angstthematiken	Längerfristige angstreduzierende Wirkungen werden durch Sportprogramme ab einer Dauer von mind. 10 – 12 Wochen erzielt
Stroth, Hille, Spitzer & Reinhardt (2009)	128 Jugendliche und Erwachsene (+/- 22 Jahre alt) 17 Wochen	Die kognitiven Fähigkeiten steigen mit steigender körperlicher Ausdauer. Die Fokussierung der Aufmerksamkeit funktioniert besser. Körperliche Fitness trägt dazu bei, dass das Gehirn effizienter arbeiten kann. Laufen hilft dadurch die geistige Kapazität besser auszuschöpfen.

Tabelle 1: Erkenntnisse aus Studien

2.7.1 KRITISCHE REFLEXION

Die Literaturrecherche zeigte, dass Studien zum Laufen unter therapeutischer Begleitung verfügbar sind. Da diese Studien jedoch sehr kleine Stichproben aufweisen, sind sie in dieser Tabelle nicht aufgeführt. Bis auf die Studie von Blumenthal et al. (2007) beziehen die aufgeführten Studien den Wirkfaktor des Therapeutenverhaltens nicht mit ein. Gemäss Mertel (2014) ist die Datenlage betreffend der lauftherapeutischen Wirkung noch nicht zufriedenstellend. Viele Studien enthalten methodische Mängel, wie beispielsweise eine unzureichende Probandenzahl, welche eine schwache Evidenzbasierung verursachen (ebd.). Im Vergleich zu anderen Krankheitsbildern ist die Wirkung der körperlichen Aktivität auf depressive Verstimmungen recht gut erforscht (ebd.). Eine Forschungslücke besteht derzeit noch bezüglich der optimalen Dosierung (Frequenz, Dauer und Intensität) bei Laufinterventionen mit Berücksichtigung unspezifischer Wirkfaktoren (z.B. Wetter oder Verhalten der Therapeut*in (ebd)).

3 Die Psychomotorik

Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Aspekte der Psychomotorik beleuchtet. Die Auseinandersetzung mit der Psychomotorik ist für die erste Unterfrage insofern relevant, als sich diese für das Synergiepotenzial beider Disziplinen interessiert. Im Folgenden wird zu Beginn der Begriff „Psychomotorik“ definiert. Weiter werden die Indikationen und Ziele der Therapie erläutert und die Rolle und Haltung von Psychomotoriktherapeut*innen thematisiert. Im Theorieabschnitt zum therapeutischen Laufen in der Psychomotorik werden diese Informationen dazu verwendet, das therapeutische Laufen mit der Psychomotoriktherapie in Verbindung zu bringen.

3.1 Definition der Psychomotoriktherapie

Psycho: Der Begriff «Psycho» steht hier für die geistig-seelischen Vorgänge des Menschen (Zimmer, 2012).

Motorik: Der Begriff Motorik steht hier für die körperlich-motorischen Vorgänge des Menschen (Zimmer, 2012).

Therapie: Der Begriff Therapie wurde im Kapitel zur Lauftherapie bereits erläutert. Wie die Lauftherapie, wird auch die Psychomotorik als Schnittstelle zwischen Therapie und Pädagogik angesehen. (Zimmer, 2012)

Aus dieser Zerlegung geht hervor, dass das Menschenbild der Psychomotorik von einer ganzheitlichen Sichtweise ausgeht. Renate Zimmer (2012, S.27) beschreibt die Psychomotorik als die funktionelle Einheit psychischer und motorischer Vorgänge, welche die enge Verknüpfung des Körperlich-Motorischen mit dem Geistig-Seelischen thematisiert. Kuhlenkamp (2017) beschreibt, dass aktuell viele verschiedene Definitionen, Perspektiven und Orientierungen der psychomotorischen Theorie und Praxis vorhanden und gültig sind. Eine einheitliche Definition bleibe dadurch aus. Dies schaffe Freiraum für theoretische und praktische Weiterentwicklungen, welche die Psychomotorik prägen und bereichern. Da die Psychomotoriktherapie als Berufsfeld jedoch auf eine intersubjektive Definition angewiesen ist, wird im folgenden Kapitel zu den Indikationen und Zielen weiter darauf eingegangen.

3.2 Indikationen und Ziele der Psychomotoriktherapie

Der Berufsverband Psychomotorik Schweiz beschreibt die Indikationen und Ziele der Psychomotoriktherapie wie folgt:

«Die Psychomotoriktherapie eignet sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die motorische oder emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu anderen haben. Sie beschäftigt sich mit der Wechselbeziehung von Wahrnehmung, Fühlen, Denken, Bewegung und Verhalten. Sie beobachtet, wie sich diese Wechselbeziehung auf der physischen Ebene ausdrückt und die Bewegung beeinflusst. Im Zentrum der Psychomotorik steht daher der bewegte Körper. Dabei behält die Psychomotorik aber stets den ganzen Menschen im Blick; neben der körperlichen Ebene berücksichtigt sie auch die seelischen, sozialen und kulturellen Einflüsse, die eine Person prägen.»
(Psychomotorik Schweiz, 2021)

Die Psychomotoriktherapie entnimmt ihre Leitziele verschiedenen handlungsleitenden Konzepten, welche unterschiedliche Akzente setzen. Dabei müssen die verschiedenen Konzepte einander nicht ausschliessen, sondern können einander in der Praxis sogar ergänzen (Zimmer, 2012, S.49). Eine einheitliche Auflistung von Therapiebereichen gibt es in der Psychomotorik nicht. Deswegen ist es an dieser Stelle relevant, Literatur und Werke zu nennen, welche Aufschluss über mögliche Therapiethemen in der Psychomotorik geben können. Dies ist für diese Arbeit insofern von Bedeutung, als die zweite Fragestellung dieser Arbeit Bezug nimmt auf die Themenbereiche der Psychomotorik.

In Abklärungsberichten werden zur Gliederung der Therapiebereiche häufig die Komponenten des Internationalen Klassifikationssystems (ICF) verwendet. Diese sind jedoch eher oberflächlich und werden deshalb in dieser Arbeit nicht weiter aufgegriffen. Ledl (2003) bietet in Form eines diagnostischen Ordnungsschemas eine differenzierte Übersicht der klassischen heilpädagogischen Förderbereiche, woraus Themenbereiche der PMT zu entnehmen sind. Renate Zimmer gibt in ihrem Werk „Handbuch Psychomotorik“ (2012) einen Ansatz zu möglichen psychomotorischen Förderzielen im sozio-emotionalen Bereich und im Bereich der Wahrnehmung. Weiter greift Klaus Fischer (2019) wichtige Schlüsselbegriffe der Psychomotorik auf, welche teilweise Therapiethemen der Psychomotorik ansprechen. Informationen aus den genannten Werken fliessen in das Kapitel 4.2 ein, wo gemeinsame Themen von Psychomotorik und Lauftherapie herausgearbeitet werden.

3.3 Die Rolle und Haltung von Psychomotoriktherapeut*innen

Wie die Leitziele im vorangehenden Kapitel, sind auch die Erläuterungen zur Rolle und Haltung der therapeutischen Fachperson von verschiedenen Konzepten der Psychomotorik abhängig. In diesem Kapitel wird, neben der Relevanz der therapeutischen Beziehung, die Therapeut*innenrolle aus der Sicht von zwei psychomotorischen Ansätzen erläutert. Weiter wird auf psychomotorische Prinzipien verwiesen, welche die therapeutische Haltung der Psychomotorik prägen.

3.3.1 DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG IN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE

Wie auch in anderen Therapieformen wird die Beziehungsgestaltung auch in der Psychomotorik als Grundbasis einer Therapie verstanden. Renate Zimmer (2012) verweist in ihrem Werk «Handbuch Psychomotorik» (2012) auf die therapeutische Grundhaltung nach Rogers. Die zentralen Aspekte der therapeutischen Beziehung und der Grundhaltung nach Rogers werden bereits im Kapitel 2.5. zur *Rolle und Haltung von Lauftherapeut*innen* erläutert und werden deshalb an dieser Stelle nicht erneut aufgeführt.

3.3.2 THERAPEUT*INNENROLLE IM KINDZENTRIERTEN ANSATZ

Zimmer (2012, S.64) beschreibt die kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung als Weg, um über Bewegungserlebnisse die kindliche Persönlichkeit zu stabilisieren und die Handlungsfähigkeit durch vielseitige Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen zu stützen. Dies fördert die motorischen Fähigkeiten des Kindes und das allgemeine Leistungsniveau gleichsam nebenbei. Die therapeutische Fachperson unterstützt das Streben des Kindes, eine Aufgabe selbständig zu meistern oder versucht den Wunsch dazu zu wecken (ebd.).

3.3.3 THERAPEUT*INNENROLLE IM VERSTEHENDEN ANSATZ

Die Aufgabe der Therapeut*innen besteht nach dem verstehenden Ansatz nach Seewald darin, zu erkennen, was die Klient*innen brauchen, z.B. Bestätigung, Anregung, Herausforderung etc. (Fischer, 2019, S.218). Dabei gibt das Klientel den Weg vor und die Therapeut*innen geben thematische Anregungen (ebd.). Die Beziehung zwischen Therapeut*innen und Klient*innen ist für den Therapieprozess sehr wichtig, da die Therapiethemen oft Beziehungsthemen sind. Seewald (2007, S.34 ff.) betont, dass es nicht leicht ist, eine realistische Selbsteinschätzung hinsichtlich der Wirkungen des verstehenden Arbeitens zu gewinnen. Er empfiehlt bei der psychomotorischen Arbeit mit dem verstehenden Ansatz eine begleitende Supervision und die Vernetzung mit anderen Fachleuten (ebd.). Beim verstehenden Arbeiten gibt es keine vorab feststehenden Pläne und keine konkret erstellten Ziele (Seewald, 2007, S.25 ff.). Das Prozesshafte ist Kern der Arbeit

und es gilt auf diesen Prozess zu vertrauen. Das gemeinsame Ziel soll sich im Therapieprozess entwickeln (ebd).

3.3.4 HANDLUNGS- UND LEITPRINZIPIEN

Um die wichtigen Aspekte der therapeutischen Haltung und Rolle von Psychomotoriktherapeut*innen zu erfassen, können die handlungsleitenden Prinzipien von Kuhlenkamp (2017, S.121 ff.) beigezogen werden:

- Erlebnis- und Persönlichkeitsorientierung
- Individuumsorientierung
- Prozessorientierung
- Freie Handlungsmöglichkeiten
- Selbstbestimmung und Freiwilligkeit

Ebenso gibt die Übersicht der psychomotorischen Leitprinzipien von Quante und Leibisch (2002) Aufschluss über die Therapeutenhaltung in der Psychomotorik. Auf die Leitprinzipien, welche weitestgehend die Handlungsprinzipien von Kuhlenkamp abdecken, wird im Kapitel 4.1.2 *Lauftherapie und die Leitgedanken der Psychomotorik* weiter eingegangen.

4 Therapeutisches Laufen in der Psychomotorik

In den vorangehenden Überkapitel wurden die Lauftherapie und die Psychomotoriktherapie einzeln erläutert. An dieser Stelle sollen die beiden Disziplinen miteinander in Berührung kommen. Im ersten Teil wird durch Verbindungsstellen zwischen der Lauf- und der Psychomotoriktherapie das Synergiepotenzial beider Disziplinen aufgezeigt. Der zweite Teil geht der Frage nach, welche Themenbereiche sich in der Schnittstelle beider Disziplinen befinden. Im Folgenden wird die Psychomotoriktherapie durch PMT und die Lauftherapie durch LT abgekürzt.

4.1 Verbindungsstellen von Lauf- und Psychomotoriktherapie

Das folgende Kapitel schafft Verbindungsstellen zwischen der Psychomotorik- und der Lauftherapie. Dies stützt die Beantwortung der ersten Unterfrage: «Worin zeigt sich, dass sich das therapeutische Laufen als psychomotorische Intervention eignet». Zu Beginn werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der therapeutischen Rolle und Haltung zwischen Lauf- und Psychomotoriktherapie herausgearbeitet. Dazu werden die zwei ausgewählten Ansätze der Psychomotoriktherapie aus dem Kapitel 3.3 in Bezug auf die therapeutische

Rolle und Haltung beleuchtet. Weiter wird die Lauftherapie auf ihre Integrationsmöglichkeiten in die Psychomotoriktherapie geprüft, indem sie mit den psychomotorischen Leitprinzipien abgeglichen wird.

4.1.1 ROLLE UND HALTUNG DER THERAPEUT*INNEN IN LT UND PMT

Die in den Kapiteln 2.5. und 3.3 vorgestellten therapeutischen Haltungen werden hier miteinander in Verbindung gebracht. Es folgt eine Sammlung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der therapeutischen Rolle und Haltung.

Gemeinsamkeit:

Die therapeutische Rolle und Haltung wird von Psychomotoriktherapeut*innen und Lauftherapeut*innen als entscheidender Wirkfaktor einer Therapie betrachtet. Beide Disziplinen beziehen sich auf die therapeutische Grundhaltung von Rogers (2009), welche als Grundlage der therapeutischen Haltung das Entgegenbringen von Empathie, Kongruenz und unbedingter Wertschätzung sieht (ebd.).

Die im kindzentrierten Ansatz beschriebene Ermöglichung vielfältiger Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen wird auch in der Lauftherapie angesprochen. So sollen lauftherapeutische Angebote und Inhalte nach Schüler (2014, S.307) vielseitig ausgerichtet sein, um ein breites Spektrum an Bedürfnissen der Klient*innen abzudecken. Eine weitere Parallele zum kindzentrierten Ansatz kann in der Befähigung der Klient*innen gesehen werden. Schüler spricht von «Hilfe zur Selbsthilfe» (2014, S.308). Klient*innen sollen «Handlungsmächtigkeit sowie Handlungschancen und -perspektiven verändern lernen, um die Selbstwirksamkeit zu stärken» (Mertel, 2014, S.53). Auch von Zimmer wird die Relevanz angesprochen, Klient*innen auf dem «Weg zu Selbstständigkeit zu begleiten».

Als wichtiger Aspekt der verstehenden Therapeutenrolle ist das Erkennen der Bedürfnisse der Klient*innen (Seewald, 2007). In der Lauftherapie wird dieser verstehende Gedanke nicht direkt angesprochen. Weber (2009) sieht allerdings die Verhaltensbeobachtung und das Führen von Einzel- und Gruppengesprächen als wichtige Rolle der lauftherapeutischen Fachperson. In Hinblick auf den holistischen Ansatz, welcher auch die Lauftherapie vertritt (vgl. Kap. 2.2 *Definition der Lauftherapie*) kann daraus geschlossen werden, dass Bewegungs- oder Verhaltensbeobachtungen auch in der Lauftherapie in einen tieferliegenden Kontext gesetzt und durch die therapeutische Fachperson aufgegriffen werden.

Unterschied:

Ein wichtiger Teil der therapeutischen Begleitung besteht bei der Lauftherapie darin, die Klient*innen lauftechnisch zu unterstützen. Dafür ist spezifisches Wissen zum Laufen notwendig. Ein weiterer Faktor, welcher die lauftherapeutische Haltung beeinflusst, ist die Eigenerfahrung. Sie wird als essenziell erachtet, um die Erfahrung der Klient*innen nachempfinden und sie einfühlsam betreuen zu können. In den vorgestellten Ansätzen der Psychomotorik wird die Eigenerfahrung nicht explizit verlangt.

4.1.2 LAUF THERAPIE UND DIE LEITGEDANKEN DER PSYCHOMOTORIK

Die Leitgedanken sowie die Handlungsprinzipien psychomotorischer Praxis können helfen zu beurteilen, ob Weiterentwicklungen im dynamischen Feld der Psychomotorik den Grundgedanken der PMT entsprechen. Kuhlenkamp (2017) bietet dazu eine Übersicht mit fünf Handlungsprinzipien der Psychomotorik. Weiter ist von Quante und Leibisch (2002) eine Prinzipienliste mit acht Leitprinzipien der Psychomotorik verfügbar. Aufgrund der sich weitestgehend überschneidenden Inhalte beider Ausführungen, wurde die Prinzipienliste von Quante und Leibisch (ebd.) ausgewählt.

1. Ganzheitlichkeit

Vertreter der Lauf- wie auch der Psychomotorik-Therapie gehen von einem ganzheitlichen Menschenbild aus, welches den Menschen als Einheit von Physis und Psyche versteht. Dies zeigt sich sehr deutlich in den Kapiteln 2.2 und 3.1, zu den Definitionen beider Disziplinen.

PMT: Zimmer (2012, S.27) spricht von der funktionellen Einheit psychischer und motorischer Vorgänge.

LT: Weber (2009) weist auf die holistische Sichtweise hin, wobei Körper, Geist und Seele nicht voneinander getrennt betrachtet werden können.

2. Selbsttätigkeit

Der Aspekt der Selbsttätigkeit wird in beiden Disziplinen hervorgehoben.

PMT: Die Stärkung der Handlungsfähigkeit der Klient*innen wird in der psychomotorischen Entwicklungsförderung als zentrales Ziel angesehen (Zimmer, 2012, S.64). Über positive Selbstwirksamkeitserfahrungen wird die Entwicklung des Selbstvertrauens gestärkt (Quante & Leibisch, 2002, S.70).

LT: Mertel (2014) erklärt, dass spezifische Lernerfahrungen beim Laufen zu subjektiven Kontrollerfahrungen und zu Orientierung führen. Dadurch wird das Bewusstsein für die Auswirkung des eigenen Handelns gestärkt.

3. Offenheit und Flexibilität

In der PMT ist es von zentraler Bedeutung, dass Klient*innen ihre Anregungen, Wünsche und Bedürfnisse einbringen können. In der LT wird dieses Leitprinzip nicht mit entsprechender Relevanz betont. Dennoch erlauben die meisten Handlungsstrategien nach Schüler Offenheit und Flexibilität zu (Kap. 5.4.2).

PMT: Der kindzentrierte Ansatz von Zimmer (2014, S.44) beschreibt die Haltung der therapeutischen Fachperson als nicht-direktiv.

LT: Das adaptive und komparative Laufen bietet durch die klare Strukturvorgabe wenig Spielraum. Mehr Offenheit und Flexibilität bieten das produktive, explorative, kommunikative und sensitive Laufen.

4. Freiwilligkeit und Wahlmöglichkeit

In beiden Disziplinen wird darauf hingewiesen, dass die Klient*innen in Entscheidungsprozesse eingebunden werden sollen.

PMT: Die Befähigung zum möglichst selbstständigen Handeln, sowohl motorisch, sozial-emotional als auch kognitiv, nimmt in der PMT einen hohen Stellenwert ein. (Zimmer, 2014, S.26)

LT: Schüler (2014, S.272) weist darauf hin, dass Informationsteilhabe, Wahlmöglichkeiten und Freiräume zur Erprobung eigener Ideen wichtige Voraussetzung sind, dass ein therapeutischer Prozess erfolgreich verläuft. Ausserdem wird auch die Teilnahme an einer Laufintervention als freiwillig gesehen (Schüler, 2014, S.307)

5. Bedürfnisorientierung und Entwicklungsgemässheit

In der LT wird dieser Aspekt in Form von entwicklungspsychologischen Meilensteinen thematisiert, während sich die PMT sowohl auf die Bedürfnisbefriedigung als auch auf Entwicklungsaufgaben bezieht.

PMT: Die Angebote in der PMT beziehen die psychischen Bedürfnisse der Klient*innen mit ein und bieten entsprechende Erfahrungsmöglichkeiten an (Quante & Leibisch, 2002, S.71). Seewald weist darauf hin, dass Entwicklungstheorien die Therapeut*innen in ihrem Verstehensprozess unterstützen können (Seewald, 1997, S.11).

LT: Schüler (2014, S.295) spricht entwicklungspsychologischen Themen eine richtungsweisende Bedeutung zu.

6. Vertrautheit

In der PMT wie auch bei der LT wird auf die Wichtigkeit einer vertrauensvollen Atmosphäre hingewiesen. Dies bezieht sich sowohl auf die Gruppendynamik, als auch auf die therapeutische Haltung. Beide Therapieformen verweisen dabei auf den personenzentrierten Ansatz von Rogers.

PMT: Die PMT verweist auf die vertrauensschaffende Wirkung von Ritualen und sich wiederholenden Strukturen und einer Atmosphäre, in den sich die Kinder angenommen fühlen.

LT: Schüler (2014, S.304) weist darauf hin, dass besonders in kleinen Gruppen günstige Voraussetzungen herrschen, um eine individuelle und bezogene therapeutische Beziehung mit den Klient*innen zu pflegen und die Kontrolle über entstehende Gruppendynamiken zu behalten.

7. Erlebnis- und Lebensweltorientierung

Der Erlebnischarakter der Therapieangebote nimmt bei der LT einen weniger hohen Stellenwert ein als in der PMT.

PMT: Das Spiel sowie das Eintauchen in die Erlebniswelt der Kinder sind zentrale Bestandteile der PMT.

LT: Der Einbezug spielerischer Interventionen innerhalb der Lauftherapie, welche an die Altersgruppe der Klient*innen angepasst sind, können die Motivation der Teilnehmenden stärken und somit auch eine Bereicherung für die Lauftherapie darstellen (Schüler, 2014, S.296).

8. Verzicht auf Leistungsdruck und -vergleich / Bekräftigung von Erfolgen

Der Verzicht auf Leistungsvergleich und -druck wird bei beiden Disziplinen stark betont. Das Individuum soll an seinen persönlichen Fortschritten gemessen werden und individuell und ressourcenorientiert begleitet werden.

PMT: Psychomotorische Förderung zielt auf die Förderung personaler Ressourcen ab, welche den Erwerb von Kompetenzbewusstsein unterstützen (Zimmer, 2012, S.36).

LT: Schüler (2014, S.307) betont die Orientierung am Fähigkeits- und Fertigniveaus der Klient*innen.

4.2 Themenbereiche in der Schnittstelle zwischen Lauf- und Psychomotoriktherapie

In diesem Kapitel werden Themenbereiche der Psychomotorik aufgeführt, welche durch lauftherapeutische Interventionen angesprochen werden können. Dies verdeutlicht einerseits, inwiefern sich das therapeutische Laufen als psychomotorische Intervention eignet und andererseits gibt dieses Kapitel für die Handreichung Aufschluss darüber, bei welchen Therapiebereichen das therapeutische Laufen eine geeignete Intervention darstellen kann.

Im Kapitel 3.2 wird bereits besprochen, dass in der Literatur der Psychomotorik keine einheitliche Liste der psychomotorischen Förderbereichen verfügbar ist. Dieses Kapitel stützt sich deshalb auf folgende Werke, welche auch im Kapitel 3.2 zu den Indikationen und Zielen der Psychomotoriktherapie genannt werden:

- Das Ordnungsschema von Ledl (2003)
- Literatur zur Psychomotorik von Renate Zimmer (2012)
- Literatur zur Psychomotorik von Klaus Fischer (2019)

Zu den aufgeführten Therapiethemen werden Erläuterungen gegeben, wie diese durch therapeutisches Laufen angesprochen werden können. Wie im Kapitel 2.4 zu den Indikationen und Zielen der Lauftherapie ersichtlich, bietet die Auflistung von Schüler (2014) einen Überblick der Förderbereiche für das Laufen mit Kindern und Jugendlichen. Die im folgenden aufgeführten Therapiebereiche sind teilweise unter den gleichen, teilweise unter anderen Begrifflichkeiten in der Auflistung von Schüler (ebd.) auffindbar. Beispielsweise werden die Aspekte der Selbsteinschätzung, der Erfolgs- und Misserfolgsorientierung bei Schüler (ebd.) unter dem Begriff «Motivation» aufgelistet, wohingegen in diesem Kapitel der Überbegriff «Selbstkonzept» verwendet wird. Die Begriffsänderung erfolgt zugunsten der Verständlichkeit und der Einordnung in die Begrifflichkeiten der Psychomotorik.

4.2.1 GROBMOTORIK

Die Grobmotorik umfasst die Bewegungen des ganzen Körpers und ist ein zentraler Therapiebereich der Psychomotorik. Die Verbesserung motorischer Fertigkeiten bildet bei einer Laufintervention einen wesentlichen Eckpfeiler. Besonders der Intervalllauf, ermöglicht eine rasche Steigerung der Leistungsfähigkeit und somit ermutigende Erfolgserlebnisse.

Ausdauerleistung

Regelmässiges Laufen stärkt die Ausdauerleistungsfähigkeit. Diese umfasst sechs Dimensionen wovon vier durch das Laufen angesprochen werden können: Ausdauer (längere Strecken), Schnelligkeit (Intervallläufe), Geschicklichkeit (Geländeläufe) und

Entspannung (Flow). (Larsen, Zürcher, Altmann, 2019). Die letzte Dimension ist eine hohe Kunst und bedeutet, in der aktiven Bewegung einen Zustand der Entspannung zu erleben. Weiter wird durch das Laufen die zentrale Kondition (Lunge) gestärkt (ebd.).

Kraftaufbau

Durch das Laufen wird auch die periphere Kondition (Muskulatur) gestärkt. Muskelgewebe kann aufgebaut werden, wodurch die Spannkraft und die Beweglichkeit der Muskeln zunehmen (Bartmann, 2014).

Koordination

Die Koordination beinhaltet Prozesse der Bewegungssteuerung. Bei koordinativen Tätigkeiten wie dem Laufen, wird das Zusammenwirken der Sinne, des Nervensystems und der Muskulatur aktiviert (Lienert, Sägesser & Spiess, 2016, S.52).

4.2.2 UMGANG MIT EMOTIONEN

Der Umgang mit Emotionen wird bei Ledl (2003) dem Bereich der emotionalen Stabilität zugeordnet. In der psychomotorischen Praxis wird der Förderung zum Umgang mit Emotionen eine zentrale Bedeutung beigemessen.

Wie bereits im Kapitel 2.3 *positive Wirkung des Laufens* hingewiesen, hat ausdauerndes Laufen eine stressreduzierende Wirkung und kann Ängste und depressive Verstimmungen positiv beeinflussen (Merteil, 2014, S.54). Durch regelmässigen Ausdauersport können Klient*Innen ein anderes Verhältnis zu körperlichen Reaktionen wie Schwitzen, einem erhöhten Puls und einer flacheren Atmung entwickeln, welche auch mit Angstattacken verbunden sind (Herring, O'Conner & Dishman, 2010). Depressive Verstimmungen und Angst kann verursachen, dass der eigene Körper starr und gehemmt oder als fremd wahrgenommen wird. Durch Bewegung und der dabei erfolgenden bewussten Wahrnehmung des Körpers, kann ein neuer Zugang sich und dem eigenen Körper gegenüber geschaffen werden (Mertel, 2014). Die emotionale Selbstregulation wird unter anderem vom Aktivitätsniveau beeinflusst (Kullik & Petermann, 2012, S.89). Durch das therapeutische Laufen kann die Anpassung des Aktivitätsniveaus angesprochen werden. Insbesondere durch das adaptive Laufen (vgl. Kap. 2.6.3) wird trainiert die Laufanforderung individuell anzupassen. Bei einer Hyperaktivität ist das Ziel, durch geregeltes Ausleben eine Entspannung zu erfahren (Schüler 2014, S.289). Langsames ausdauerndes Laufen aktiviert den Parasympathikus und passiviert den Sympathikus, welcher bei Menschen mit einer Angstthematik übermässig stimuliert ist. Das Laufen hilft aus Niedergeschlagenheit und Stimmungstiefs herauszukommen und kann bei innerer Anspannung und Nervosität entspannend wirken (Stoll & Ziemainz, 2012). Bei Hypoaktivität kann durch regelmässiges

Laufen, der Muskeltonus erhöht und mehr Kraft und Ausdauer aufgebaut werden (ebd.). Lauftherapeutische Interventionen bieten sich an, um Gefühle in Wechselwirkung zur Körperebene zu thematisieren.

4.2.3 SELBSTKONZEPT

Wie der Umgang mit Emotionen werden auch bei Ledl (2003) das Selbstwertgefühl und die Selbstsicherheit als Teilbereiche der emotionalen Stabilität angesehen. Wir verwenden hier den Begriff Selbstkonzept, welcher stark von Renate Zimmer (2012) geprägt wurde und in der Literatur der Psychomotorik häufig Anwendung findet. Der Begriff Selbstkonzept «beschreibt die Summe von Einstellungen und Überzeugungen eines Menschen zur eigenen Person» (Lienert, Sägesser & Spiess, 2016, S.12).

Über das therapeutische Laufen werden Klient*innen dabei unterstützt eigene Energie zu mobilisieren, Schwächen anzunehmen und eigene Stärken zu erkennen und einzusetzen. Das Laufen ermutigt dazu, an Übungsmöglichkeiten zur Verbesserung der eigenen Fähigkeiten teilzunehmen. Ein zentraler Aspekt des Selbstkonzeptes ist die Selbstwirksamkeit. Sie beinhaltet die Überzeugung, dass das eigene Handeln Wirkung zeigt und die Kontrolle über den Ausgang eines Ereignisses beeinflusst werden kann (Zimmer, 2012, S.66). Durch den langsamen Dauerlauf, welcher auf den Fertigkeiten der Klient*innen aufbaut (Schüler 2014, S.307), können Selbstwirksamkeitserfahrungen gesammelt werden. Mit fortschreitendem Training werden wachsende körperlichen Fähigkeiten wahrgenommen, was die Kontrollüberzeugung stärkt (Petruzzello et al. 1991). Über das Laufen als physisches Erleben des eigenen Körpers, werden unmittelbar Erfolgs- und Misserfolgserebnissen gesammelt (Bartmann, 2014). Dadurch kann eine realistische Selbsteinschätzung gefördert werden (ebd.). Durch die positiven Körpererfahrungen, welche eine regelmässige, individuell ausgerichtete Laufintervention ermöglicht, kann das Selbstbild verbessert und das Vertrauen in den Körper gestärkt werden (Mertel, 2014).

4.2.4 KOGNITION

Kognitive Fähigkeiten umfassen das Erfassen und Verstehen von Bedeutungen und das Herstellen von Sinneszusammenhängen und dienen dem Menschen der bewussten Orientierung (Ledl, 2003, S.49). Die Leistungsfähigkeit des Gehirns kann durch körperliche Aktivität gesteigert werden (Reinhardt, 2012). Die rhythmische Aktivierung beider Körperhälften führt zu einer besseren Informationsverarbeitung in Körper und Gehirn (Schüler, 2014, S.314). Die verbesserte Hirndurchblutung lässt neue Blutgefässe und Nervenverbindungen entstehen und begünstigt einen klaren Kopf (ebd.). Beim Laufen können sich meditative Zustände einstellen (Stoll & Ziemainz, 2012, S.28), welche sich positiv auf die Konzentration auswirken (Simon, 2019, S.37). Weiter können durch Ausdauertrainings

die exekutiven Funktionen gestärkt werden, welche sich wiederum auf das allgemeine Lernen auswirken (Jansen & Richter, 2016, S.255).

4.2.5 SOZIALVERHALTEN

Für das Leben in einer Gemeinschaft ist das Erlernen sozialer Kompetenzen von zentraler Bedeutung (Fischer, 2019, S.80). Ledl (2003) sieht Kooperationsverhalten, Strategien zur Kontaktaufnahme und zur Lösung von Konflikten, sowie Selbstkontrolle und Regelbewusstsein als Grundlage sozialer Kompetenzen. Über die Bewegung ist der Kontaktaufbau leicht herzustellen. Die gemeinsame Handlung (gemeinsam laufen) entsteht eine Begegnung, welche auch ohne oder mit wenig verbaler Kommunikation möglich ist. Durch sportliche Aktivität in der Gruppe können daher positive Interaktionserfahrungen geschaffen werden. Es entsteht ein Gefühl von Solidarität (ich bin nicht allein mit meinem Problem, anderen geht es auch so wie mir), welches verbindet (Schüler, 2014, S.314). Gerade für Jugendliche mit sozialen Ängsten, einem kontaktmeidenden oder nicht prosozialem Verhalten ist eine Laufintervention im Gruppensetting förderlich. Mit Übungen, wie dem kommunikativen Laufen (vgl. Kap. 2.5.3.), können Kooperationsfähigkeit, Empathie und Perspektivenübernahme angesprochen werden.

4.2.6 KÖRPERWAHRNEHMUNG

Körperwahrnehmung (oder auch Körperbewusstsein) bezeichnet die Aufnahme von Reizen des eigenen Körpers und beinhaltet damit beispielsweise auch die kinästhetische Wahrnehmung, die Wahrnehmung einzelner Körperteile oder deren Stellung zueinander (Ledl, 2003, Sägesser, 2012). Damit ist die Körperwahrnehmung entscheidend für die Planung von Bewegungen und deren Koordination und ermöglicht Orientierung am eigenen Körper und im Raum (ebd.). Sowohl in der Psychomotorik- als auch in der Lauftherapie ist die Stärkung der Körperwahrnehmung ein zentraler Therapieschwerpunkt. Beim Laufen als körperlicher Aktivität kann die Aufmerksamkeit auf Empfindungen im Körper gelenkt werden (Weber, 2009). Beispielsweise werden Atmung und Herzschlag stärker wahrgenommen als im Alltag ohne körperliche Belastung, da die Frequenz durch die Anstrengung erhöht ist. Das Wahrnehmen von individuellen Körpersignalen bei körperlicher Anstrengung stärkt das Bewusstsein für den eigenen Körper und seine Grenzen. Eine besonders geeignete lauftherapeutische Intervention für die Verbesserung der Körperwahrnehmung stellt das sensitive Laufen dar (vgl. Kap. 2.6.3).

5 Jugendalter

5.1 Laufen mit Jugendlichen

Die therapeutischen Angebote, welche an der Hochschule für Heilpädagogik gelehrt werden, sind generell auf Kinder ausgerichtet. Die Psychomotorik bietet durch ihr räumliches und materielles Angebot vielfältige Interventionsmöglichkeiten für Kinder im Vor- und Grundschulalter. Für Klientel im Jugendalter hingegen ist der klassische Therapieraum der Psychomotorik in der Deutschschweiz wenig altersentsprechend. Das therapeutische Laufen bietet sich dadurch besonders an, weil es vorwiegend draussen stattfindet und mit wenig materiellem Aufwand verbunden ist. Daraus lässt sich schliessen, dass der Einsatz des therapeutischen Laufens innerhalb der Psychomotorik in Bezug auf die organisatorischen Rahmenbedingungen leicht umsetzbar ist. Doch inwiefern ist das Laufen eine geeignete Intervention für Jugendliche?

Wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit angesprochen, treten im Jugendalter häufig psychische Erkrankungen auf (schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2020). Förderungsmassnahmen, welche die psychische Gesundheit und die Verminderung psychischer Erkrankungen im Jugendalter unterstützen, sind daher von Relevanz. Die Gesundheitsförderung Schweiz, Fachverbände und viele Kantone setzen sich aktiv für die Förderung psychischer Gesundheit und die Verminderung psychischer Krankheiten ein. Dennoch bestehen Lücken im Bereich der Gesundheitsförderung und der Früherkennung (BAG, 2015).

Jugendliche besitzen die körperlichen Grundvoraussetzungen für ausdauerndes Laufen. Die Wirkungen des dosierten Laufens sind in den Phasen des Wachstums im Jugendalter als grundsätzlich positiv zu bewerten (Schüler, 2014, S.47). Weiter lassen sich Studien über die positiven Effekte des Laufens bei jungen Erwachsenen auf das Jugendalter übertragen. Kinder hingegen unterscheiden sich physisch und psychisch wesentlich von Erwachsenen (Meinel & Schnabel, 2007, S.312 ff.), weshalb bei Kindern eine direkte Bezugnahme zu den Studien dieser Arbeit ausgeschlossen wird.

5.2 Entwicklungsthemen im Jugendalter

Dieses Kapitel bietet einen Abriss der wichtigsten Entwicklungsthemen im Jugendalter und stellt Bezüge zum therapeutischen Laufen her. Das Wissen über die Entwicklungsthemen der entsprechenden Altersgruppe ist für das psychomotorische Arbeiten essenziell. Entwicklungsthemen zu kennen, kann die sinnverstehende Perspektive unterstützen, da dahinterliegende Themen mit Entwicklungsaufgaben zusammenhängen können. Erklären

und Verstehen bedingen einander. Das Verstehen und Erkennen tieferliegender Themen ist sowohl bei der Lauftherapie als auch bei der Psychomotorik ein therapeutischer Aspekt.

5.2.1 IDENTITÄTSENTWICKLUNG

Die zunehmende Autonomie gegenüber den Eltern im Jugendalter und die Fähigkeit über eigene Lebensentwürfe nachzudenken, macht die Lebensphase im Jugendalter nach Erikson zur wichtigsten Zeit der Identitätsentwicklung (Pinquart, Schwarzer & Zimmermann, 2019, 261). Eine Metaanalyse von Kroger, Martinussen und Marcia (2010) zeigte, dass die Identitätsentwicklung im Jugendalter noch nicht abgeschlossen ist. Das Selbstverständnis ist geprägt von der vorherigen Identität als Kind. Es treten Unsicherheiten und Fragen auf, betreffend der eigenen Zukunft. (Siegler et al, 2016, 320). Jugendliche im Alter von 15 Jahren können Widersprüche zwischen ihren Selbstbeschreibungen erkennen und fühlen sich dadurch oft verunsichert. Mit zunehmendem Alter wächst die Fähigkeit, diese Widersprüche im Selbst zu lösen (Pinquart, Schwarzer & Zimmermann, 2019, 259). Die Stärkung des Selbstkonzeptes ist ein zentraler Aspekt einer Laufintervention in der Psychomotorik (vgl. Kap. 4.2). Bei lauftherapeutischen Interventionen ist die Befähigung zur Selbsthilfe von grosser Bedeutung. Die Abhängigkeit soll sich - soweit möglich - in Selbstständigkeit transformieren. Der schrittweise Prozess vom Kind zum Erwachsenen wird unterstützt.

Körperschema

Das Wachstum des Menschen verläuft nicht gleichmässig. Am schnellsten verläuft es in den ersten zwei Lebensjahren, sowie in der frühen Pubertät (Siegler et al., 2016, S.105). Die Körperteile entwickeln sich unterschiedlich schnell. So beginnt der Wachstumsschub in der Adoleszenz mit einem drastischen Zuwachs der Hände und Füsse und verursacht, dass diese viel grösser sind als der restliche Körper. Dies führt dazu, dass Jugendliche oft schlaksig und ungeschickt wirken. (ebd). Es fällt den Jugendlichen oft schwer, sich mit diesem sich rasant entwickelnden Körper zurechtzufinden. Wie im Kapitel 2.4 *Indikationen und Ziele* angesprochen, verstärken sich beim Laufen körperliche Signale wie Herzschlag und Atmung. Interventionen, welche die Wahrnehmung auf Signale des Körpers legen, helfen Jugendlichen dabei, den veränderten Körper kennen zu lernen und Vertrauen zu gewinnen.

Emotionsregulation

Weiter zeigen Jugendliche häufig Schwierigkeiten, ihre Emotionen situationsangepasst zu regulieren. Befunde aus einer Studie von Lange und Tröster (2015), deuten darauf hin, dass vor allem das späte Jugendalter eine vulnerable Phase für eine ungünstige Emotionsregulation ist und im speziellen Mädchen von entwicklungsfördernden Angeboten zum Umgang mit Emotionen profitieren. Der Umgang mit Emotionen ist ein Themenbereich,

welcher durch lauftherapeutische Interventionen sehr gut angesprochen werden kann (Vgl. Kap. 2.4).

Motivation

Die Selbstregulation des Verhaltens entwickelt sich im Spannungsverhältnis von willentlichen und impulsiven Prozessen. Da im Jugendalter impulsive Prozesse (z.B. Sensitivität für unmittelbare Belohnungen) schneller zunehmen als willentliche Prozesse kann dies vorübergehend zu mehr Selbstkontrollproblemen führen (Pinquart, Schwarzer & Zimmermann, 2019, S.171). An etwas längerfristig dranzubleiben und Stimmungsschwankungen auszuhalten kann für Jugendliche schwierig sein. In diesen Fällen ist das Motivieren manchmal eine zentrale Hilfestellung von Lauftherapeut*innen über einen längeren Zeitraum hinweg. Verstärken des positiv Erlebten, Vergegenwärtigung gesetzter Ziele und Peerunterstützung können dabei hilfreich sein (Schüler, 2014).

DAS PRODUKT

6 Entstehung der Handreichung

Nach einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem therapeutischen Laufen und dessen Anwendbarkeit in der Psychomotorik, widmet sich der zweite Teil dem Produkt dieser Arbeit. Basierend auf dem theoretischen Hintergrund aus dem ersten Teil, ist eine Handreichung zum therapeutischen Laufen in der Psychomotorik entstanden. In diesem Kapitel wird das Vorgehen zur Entstehung des Produktes erläutert.

6.1 Prozesshaftes Vorgehen

6.1.1 ZIRKULÄRER PROZESS

Abbildung 2: zirkulärer Prozess

Der Arbeitsprozess zwischen der Arbeit am Produkt und der Arbeit am Theorieteil gestaltete sich in einem zirkulären Prozess. Während der Arbeit an der Bachelorarbeit wurde nach Literatur recherchiert und neue Informationen zusammengestellt. Der Theorieteil wurde regelmäßig auf die Relevanz für die Handreichung geprüft und es wurde deutlich, wo noch Angaben fehlten. Die Informationen wurden im Hinblick auf die praktische Durchführung einer Laufintervention ausgewählt. Richtungsweisend begleitete uns bei der Entstehung der Handreichung die zweite Unterfrage dieser Arbeit:

Welche Informationen sind relevant für den Einsatz einer Laufintervention mit Jugendlichen in der Psychomotorik?

Wir beschränkten uns dabei auf Literatur aus Deutschland. Es wurde intensiv nach Quellen zum Einsatz der Lauftherapie in den Niederlanden recherchiert, da in den Niederlanden das therapeutische Laufen vereinzelt von Psychomotoriktherapeut*Innen eingesetzt wird. In der niederländischen Literatur war aber wenig zum therapeutischen Laufen zu finden. Wider

Erwarten sind wir bei unserer Recherche auf Literatur aus Deutschland gestossen. Mit der Gründung des ersten Lauftherapiezentrums in Leipzig und der vermehrten Ausbildung von Lauftherapeut*innen in Deutschland wurde einiges zur Lauftherapie publiziert.

6.1.2 KREATIVER PROZESS

Sowohl die Auswahl der Informationen als auch das Zusammenstellen von Therapieangeboten gestalteten sich als kreative Prozesse. In die Ideensammlung wurden erprobte Angebote von Schüler (2014) und Bartmann (2014, 2019) aufgenommen, sowie eigene Ideen und Erfahrungen eingebracht. Daran wird deutlich, dass die Handreichung durch einen subjektiven Blick ergänzt wird.

Entstanden ist eine Handreichung, welche in einen theoretischen und einen praxisleitenden Teil aufgeteilt ist, mit folgenden Kapitelüberschriften:

Teil 1: Theoretischer Hintergrund	Teil 2: Praxisinformationen
<ul style="list-style-type: none"> • Positive Wirkungen des Laufens • Indikationen • Kontraindikationen • Entwicklungsthemen im Jugendalter • Anregungen zur lauftherapeutischen Begleitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung • Hinweise zu den Therapieangeboten • Therapieangebote für die Praxis • Abbildungsverzeichnis • Literaturverzeichnis

Tabelle 2: Aufbau der Handreichung

6.2 Entwicklung Teil 1 der Handreichung

Im Folgenden wird erläutert, mit welcher Absicht die einzelnen Kapitel der Handreichung ausgewählt wurden und wie dabei vorgegangen wurde.

6.2.1 POSITIVE WIRKUNGEN DES LAUFENS

Das Wissen um die positiven Wirkungen des therapeutischen Laufens, soll Leser*innen und Klient*innen dazu motivieren, eine lauftherapeutische Intervention durchzuführen. In der Handreichung werden sowohl die physischen als auch die psychischen Wirkfaktoren des therapeutischen Laufens angesprochen. Auf die neurobiologischen Effekte wird lediglich am Rande verwiesen, da sie als wenig relevant erachtet wurden für das Verständnis von Benutzer*innen und Klient*innen.

6.2.2 INDIKATIONEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Die Indikation gibt Leser*innen Aufschluss darüber, welche Therapiebereiche das therapeutische Laufen ansprechen kann. Aus der Auseinandersetzung mit den Themenbereichen in der Schnittstelle zwischen Psychomotorik und Lauftherapie haben sich folgende sechs Therapiebereiche herauskristallisiert: Grobmotorik, Umgang mit Emotionen, Selbstkonzept, Kognition, Sozialverhalten und Körperwahrnehmung. Dazu wurde Literatur aus beiden Disziplinen herangezogen. Im Kapitel 4.2 *Themenbereiche in der Schnittstelle zwischen Lauf- und Psychomotoriktherapie* wurde dieses Vorgehen konkret beschrieben, weshalb im Weiteren auf eine ausführliche Erklärung verzichtet wird. Die Therapiebereiche in der Schnittstelle verdeutlichen das Synergiepotenzial beider Disziplinen und geben den Benutzer*innen der Handreichung Hilfestellungen für theoriegeleitetes Arbeiten. Dies kann Psychomotoriktherapeut*innen helfen, gegenüber Eltern und Behörden den Einsatz einer Laufintervention zu begründen. In der Handreichung wird bei jedem Therapieangebot der angesprochene Förderbereich in Klammern aufgeführt. Selbstverständlich sind der Kreativität der Therapeut*innen dabei keine Grenzen gesetzt und sie können die Schwerpunkte der einzelnen Therapieangebote je nach Thema der Klient*innen anpassen und erweitern.

Die Kontraindikationen zeigen auf, bei welchen Krankheitsbildern und Auffälligkeiten eine Lauftherapie auszuschließen oder Vorsicht geboten ist. Dies soll den Leser*innen Sicherheit über die Anwendbarkeit der Interventionen geben und sie über bestehende Risiken aufklären.

6.2.3 ENTWICKLUNGSTHEMEN IM JUGENDALTER

Wie bereits in Kapitel 5.2 *Entwicklungsthemen im Jugendalter* erklärt, ist das Wissen über die Entwicklungsthemen der entsprechenden Altersgruppe für das psychomotorische Arbeiten

essenziell. Da Jugendliche in der Deutschschweizer Psychomotoriktherapie nicht zur Hauptklientel zählen, werden wichtige Entwicklungsschritte dieser Altersphase in der Handreichung aufgezeigt. Ausserdem wird darauf eingegangen, inwiefern sich das therapeutische Laufen für Jugendliche eignet.

6.2.4 ANREGUNGEN ZUR LAUF THERAPEUTISCHEN BEGLEITUNG

Dieses Kapitel bietet in der Handreichung Anregungen zur Motivation der Jugendlichen, sowie zur gesprächs- und lauftechnischen Begleitung. Die therapeutische Haltung wird nicht weiter aufgegriffen, da sich die Handreichung an therapeutische Fachpersonen richtet und therapeutische Fähigkeiten somit vorausgesetzt werden.

Jugendliche zum Laufen motivieren

Im Kapitel 5.2 *Entwicklungsthemen im Jugendalter* wird angesprochen, dass Jugendliche teilweise Schwierigkeiten haben sich für Aufgaben und Tätigkeiten zu motivieren. Damit Lesende Ideen haben, wie sie die Motivation der Teilnehmer*innen stärken können, entstand dieses Kapitel. Die Rückmeldung aus der Fremdbeurteilung (vgl. Kap. 6.4) hat uns Anlass dazu gegeben, einen Abschnitt zum Thema Motivation für die Handreichung zu verfassen.

Gesprächstechnische Begleitung

Das Kapitel 5.2 zu den *Entwicklungsaufgaben des Jugendalters* zeigt, dass es bei der Begleitung von Jugendlichen zentral ist, sie durch Hilfe zur Selbsthilfe in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Im Jugendalter verfügen Menschen über reifere Fähigkeiten der Metakognition im Vergleich zum Kindesalter. Ebenso erweitern sich im Prozess der Identitätsentwicklung in der Jugend die Fähigkeiten zur Selbstreflexion. Eine grosse Stärke des Laufens ist, dass es «die Zunge löst». So ist es während der gemeinsamen Bewegung wesentlich, einfacher miteinander in ein persönliches und lockeres Gespräch zu kommen als einander gegenüber sitzend. Dies ermöglicht und verlangt Gespräche in der therapeutischen Begleitung. Eine umfassende Auseinandersetzung der Gesprächsführung würde den Umfang dieser Arbeit sprengen. Wir haben uns dazu entschieden, in der Handreichung kurz und knapp drei praxisorientierte Anregungen zur Gesprächsführung aufzuzeigen. Die Ausführungen der Gesprächsstrategien haben dabei nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen anhand von kurzen Beispielen eine Vorstellung geben, wie die Gesprächsführung gestaltet werden kann.

Lauftechnische Begleitung

Im Theorieabschnitt zum Laufen als Therapie wird erläutert, dass es zu den Aufgaben einer therapeutischen Fachperson gehört, ihre Klient*innen bezüglich ihres Laufstils zu beraten. Das Wissen um einen anatomisch korrekten Laufstil bringen Psychomotoriktherapeut*innen in der Regel nicht mit, weshalb in der Handreichung relevante Informationen dazu kompakt vermittelt werden.

6.3 Entwicklung Teil 2 der Handreichung

6.3.1 VORBEREITUNG

Dieser Teil der Handreichung zielt darauf ab, den Lesenden eine Übersicht zu geben, wie das Setting der Lautintervention gewählt werden kann. Er wurde zugunsten der praktischen Anwendbarkeit hinzugefügt. In diesem Kapitel werden Gedanken zur Wahl zwischen Einzel- und Gruppensetting, der Strecke und der Dauer der Intervention gegeben.

6.3.2 HINWEISE ZU DEN THERAPIEANGEBOTEN

Dieses Kapitel dient der Verständlichkeit, wie die Therapieangebote angewendet werden können. Aus jeder Farbkategorie soll mindestens eine Sequenz zur Zusammenstellung einer Laufeinheit ausgewählt werden.

Ausgehend von der Abbildung 2, welche im Kapitel 2.6.2 Sequenzen einer Laufeinheit aufgeführt ist, wurden drei Kategorien für die Therapieangebote abgeleitet. Zur Übersichtlichkeit wird die Abbildung an dieser Stelle in kleiner Ausführung nochmals abgebildet:

Abbildung 3: Sequenzen einer Laufeinheit

6.3.3 THERAPIEANGEBOTE FÜR DIE PRAXIS

Die Therapieangebote sollen Leser*innen zum Einsatz des therapeutischen Laufens mit Jugendlichen ermutigen und anregen. Die Erkenntnisse aus der Theoriearbeit bilden die Grundlage für das Erstellen der Therapieangebote der Handreichung. Zu den einzelnen Kategorien wurden jeweils Therapieangebote für die Praxis erstellt. Die Idee ist, dass Psychomotoriktherapeut*innen die einzelnen Angebote individuell zusammenstellen können. Im Folgenden wird das genaue Vorgehen beim Erstellen dieser Angebote erläutert.

Einstieg

Informationen aus der Literatur der Lauftherapie waren richtungsweisend für die Wahl der Angebote (beispielsweise, dass Aufwärmspiele den Körper auf die bevorstehende Belastung vorbereiten sollen.) Diese Information haben wir mit Inspirationen aus der Psychomotorik angereichert. (Beispielsweise die Kraft von Ritualen oder dass Aufwärmspiele nicht nur auf die physische Aktivität vorbereiten sollen, sondern auch Konzentration und Gruppendynamik fördern können.) Beispiel aus der Handreichung:

Aufwärmspiele für Körper und Geist

⌚ 5 min

Auch Spiele eignen sich, um die Laufeinheit zu starten. Sie unterstützen die Klient*innen dabei, ihren Platz zu finden und bringen lustvolle Dynamik in die Gruppe. Sie dienen zum Aufwärmen von Körper und Geist.

Zip-Zap-Boing (Kognition, Aktivität)

Mind. 5 Spieler*innen stehen im Kreis. Impulse werden durch Handzeichen und Geräusche an Mitspieler*innen weitergegeben. Mit steigendem Tempo

Zip: Handklatsch zur Seite, Impuls an einen Nachbarn

Zap: Handklatsch nach vorne, Impuls an eine Person gegenüber

Boing: Arme angewinkelt nach oben, Impuls zurück an Sender*in

Pferderennen (Motorik)

Die Gruppenleitung kommentiert ein fiktives Pferderennen. Alle gehen in die Hocke als säßen sie in einem Sattel und die Gruppenleitung gibt entsprechende Bewegungen vor (Trampeln, Hürden, Kurven, Jubeln, ...). Je schneller und dynamischer das Rennen gespielt wird, desto mehr Spass macht es.

Abbildung 4: Aufwärmspiele für Körper und Geist

Hauptteil

In diesem Kapitel werden Laufinterventionsformen mit konkreten Anwendungsvorschlägen präsentiert. Die Angebote zu den Laufsequenzen entstanden in Anlehnung an die sechs lauftherapeutischen Strategien von Schüler (2014, S.296 ff) (vgl. Kap. 2.6.3). Zu jeder der sechs Strategien wurden konkrete Interventionsideen für die Laufpraxis ausgeführt. Im Hinblick auf die Motivation, welche im Jugendalter teilweise schwach ausgeprägt ist (vgl. Kap. 5.1 Entwicklungsthemen im Jugendalter), wurde darauf geachtet, dass die Laufübungen teilweise auch spielerisch umgesetzt werden können. Beispiel aus der Handreichung:

Kommunikatives Laufen (Interaktion)

Es werden Teams oder Kleingruppen gebildet, in welchen sich die einzelnen Mitglieder, während des Laufens miteinander unterhalten können. Die Nähe und die Distanz sowie die Interaktionsintensität kann variabel gestaltet werden.

Variation Rhythmeinheit

Es bietet sich an, dass dabei ein gemeinsamer Laufrhythmus oder sogar ein gemeinsamer Atemrhythmus eingestellt wird, welcher für alle angenehm ist.

Das linke und das rechte Bein von zwei in (etwa gleich grossen) Partner*innen kann dazu mit zwei elastischen Bändern zusammengebunden werden. Dabei legen die Partner den Arm um die Schultern oder die Taille des anderen.

Variation Blindlauf

Es werden Paare gebildet, die sich vertrauen. Sie halten sich an den Händen oder sind über ein Tuch miteinander verbunden und suchen ein langsames Lauftempo, welches mit geschlossenen Augen gehalten werden kann. Mit der Zeit schliesst eine Person die Augen. Die andere Person beschreibt mit ruhiger Stimme die zu begehende Strecke und macht auf Veränderungen der Bodenbeschaffenheit oder Hindernisse aufmerksam.

Abbildung 5: Kommunikatives Laufen

Ausklang

Wie auch beim Erstellen der Angebote zum Einstieg und zum Hauptteil, waren auch hier die Informationen aus der Lauftherapie richtungsweisend. Aus unserem Erfahrungsschatz als Läuferinnen und Psychomotoriktherapeutinnen haben wir verschiedene Angebote dazu zusammengestellt. Beispielsweise haben wir zur Entspannungssequenz eine Phantasiegeschichte eingefügt, welche von uns geschrieben wurde. Beispiel aus der Handreichung:

Reflexion

Die Reflexion ist ein zentraler Bestandteil der Laufintervention und gehört zu einer prozesshaften und ressourcenorientierten Begleitung.

Austauschrunde (Interaktion, Selbstkonzept)

Die Reflexion kann in einer offenen Austauschrunde in der Gruppe oder einzeln stattfinden. Klient*innen beschreiben ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen der Laufeinheit. Auch Kommentare von anderen Klient*innen sind erwünscht. Dabei ist darauf zu achten, dass die Feedbacks von einer wohlwollenden Haltung ausgehen.

Lauftagebuch (Selbstkonzept)

Die Klient*innen führen ein individuelles Lauftagebuch. Sie halten jeweils nach der Therapieeinheit oder zum Schluss der Therapieeinheit ihre Erfahrungen schriftlich fest. Dies können ganze Sätze oder auch Stichworte sein, je nach Abmachung.

Abbildung 6: Reflexion

6.4 Fremdbeurteilung

Um eine Sichtweise von aussen auf die Handreichung zu erhalten, wurde die Psychomotoriktherapeutin A. hinzugezogen, welche Erfahrung in der psychomotorischen Arbeit mit Jugendlichen mitbringt. Die Fremdbeurteilung von A. war eine Hilfestellung für die Auswahl der relevanten Informationen in Bezug auf die Durchführung einer Laufintervention mit Jugendlichen. Folgende Anhaltspunkte wurden A. für die Beurteilung der Handreichung mitgegeben:

- Übersichtlichkeit/Layout
- Verständlichkeit der Beschreibung
- Umsetzbarkeit in der Praxis
- Weitere Wünsche und Anmerkungen

Das Feedback erfolgte in qualitativer Form. Es wurden keine Zahlenwerte verwendet. Einzelne Aussagen aus dem Feedback, werden im Folgenden zitiert. Änderungen welche

basierend auf die Aussage von A. vorgenommen wurden, werden im Anschluss beschrieben.

Die Handreichung wurde bei der Fremdevaluation von A. in Bezug auf die Übersichtlichkeit und das Layout positiv bewertet: «Ich finde die Handreichung sehr ansprechend und sehr gut strukturiert. Im Teil 2 sind die Kästen klar und kurz formuliert, ich finde mich darin wieder.»

Zu der Verständlichkeit der Beschreibungen ist aus der Beurteilung von A. folgendes festzuhalten: «Ich finde ihr schreibt sehr klar und verständlich. Ich bräuchte nur noch ein wenig mehr Infos zur Vorbereitung, um mich an die Sache wagen zu können...» Unter Berücksichtigung dieser Rückmeldung wurden konkretere Informationen zur Streckenwahl, zum Lauftempo und zur Dauer einer Therapieeinheit angefügt.

Zur Umsetzbarkeit in der Praxis meldet A. folgendes zurück: «Das Einwärmen und das Abkühlen sind sehr klar. Zur Gestaltung der Laufsequenzen würde ich mir noch etwas mehr Beispiele wünschen». Ebenso fügte sie die Frage an: «Wie motiviere ich Jugendliche zum Laufen, welche sich sehr ungern bewegen?» In Anbetracht dieser Anmerkung entstand das Kapitel «Jugendliche zum Laufen motivieren» mit einer kurzen theoretischen Beleuchtung der Thematik und Anregungen zum therapeutischen Umgang.

In Bezug auf die Therapieangebote wünscht sich A. «ein paar Beispiele, damit ich mir das Ganze etwas genauer ausmalen kann» Die Therapieangebote wurden daher mit dem Fokus auf die Verständlichkeit nochmals überarbeitet und es entstanden weitere Beispiele zur Verdeutlichung des beschriebenen Therapieangebotes.

EVALUATION

7 Beantwortung der Fragestellungen

Wie im Kapitel 1.3 Vorgehen und Aufbau der Arbeit erläutert, wurden zur Beantwortung der Forschungsfrage «Welche Aspekte sind zu berücksichtigen, um eine Handreichung zum therapeutischen Laufen mit Jugendlichen in der Psychomotoriktherapie zu entwickeln?» Unterfragen definiert. Diese werden an dieser Stelle beantwortet und in Bezug zur Forschungsfrage gestellt.

Unterfrage 1: Worin zeigt sich, dass sich das therapeutische Laufen als psychomotorische Intervention eignet?

In theoretischer Auseinandersetzung mit den Leitgedanken der Psychomotorik konnten Verbindungsstellen zum therapeutischen Laufen hergestellt werden. Die dabei gefundenen Parallelen und Unterschiede sind in der folgenden Tabelle ersichtlich:

	Parallelen	Unterschiede
Therapeutische Rolle & Haltung	<ul style="list-style-type: none">• Bezug zum personenzentrierten Ansatz nach Rodgers.• Therapeutische Beziehung wird als entscheidender Wirkfaktor der Therapie gesehen• Therapeutische Fachperson unterstützt Selbstwirksamkeit der Klient*innen (Hilfe zur Selbsthilfe)• Über die Bewegung tieferliegende Themen erkennen und aufgreifen	<ul style="list-style-type: none">• LT- Fachpersonen unterstützen Klient*innen in der Lauftechnik, was spezifisches Wissen erfordert. Dies ist jedoch von PM-Fachperson leicht erwerbbar, da Grundwissen über Motorik und Wahrnehmung vorhanden ist.• Eigenerfahrung im Laufen der Therapeut*innen wird in der LT vorausgesetzt

	Parallelen	Unterschiede
Leitgedanken	<ul style="list-style-type: none"> • Ganzheitlichkeit: Holistisches Menschenbild (Körper, Geist und Seele als Einheit) • Selbsttätigkeit: Stärkung der Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit, Ermöglichung von Kontrollerfahrungen • Freiwilligkeit & Wahlmöglichkeit: Einbindung in Entscheidungsprozesse • Vertrautheit: Relevanz einer vertrauensvollen Atmosphäre • Verzicht auf Leistungsdruck: Orientierung an individuellen Fortschritten 	<ul style="list-style-type: none"> • Offenheit & Flexibilität: wird in der PMT betont. Interventionen der LT haben in der Regel klare Strukturvorgaben und bieten den Klient*innen daher weniger Handlungsspielraum • Bedürfnisorientierung & Entwicklungsgemässheit: Bedürfnisorientierung wird in LT weniger hervorgehoben • Erlebnis- und Lebensweltorientiertheit: nimmt in der LT einen weniger hohen Stellenwert ein als in der PMT, da weniger starker Einbezug spielerischer Interventionen

Tabelle 3: Parallelen und Unterschiede Lauf- und Psychomotoriktherapie

Wie in der Darstellung erkennbar sind überwiegend Überschneidungspunkte zu erkennen, in der therapeutischen Rolle und Haltung sowie in den Leitgedanken der Lauf- und der Psychomotoriktherapie. Unterschiede zeigen sich darin, dass die Lauftherapie stärkere Strukturvorgaben aufweist, was weniger Flexibilität und individuelle Begleitung ermöglicht.

Die Themenbereiche in der Schnittstelle, zwischen der Psychomotorik- und der Lauftherapie zeigen, dass die Lauftherapie viele Anknüpfungspunkte für psychomotorisches Arbeiten bietet. Das Laufen kann in der Psychomotorik vielseitig genutzt werden. So findet das therapeutische Laufen bei Schwierigkeiten in den folgenden Themenbereichen Einsatz:

- Grobmotorik
- Umgang mit Emotionen
- Selbstkonzept
- Kognition
- Sozialverhalten
- Körperwahrnehmung

Beantwortung der Unterfrage 1

Die differenzierte Auseinandersetzung mit beiden Disziplinen hat die Vermutung bestätigt, dass Verbindungsstellen zwischen der Lauftherapie und der Psychomotoriktherapie erschlossen werden können. Die Überschneidungspunkte bei der Therapeut*innenrolle zeigen, dass die Kompetenzen, welche eine psychomotorische Fachperson mitbringt, für den Einsatz einer Laufintervention förderlich sind. Weiter konnte bestätigt werden, dass die Lauftherapie mit den Leitgedanken der Psychomotoriktherapie weitestgehend vereinbar sind. Drei Leitgedanken nehmen bei der Lauftherapie einen geringen Stellenwert ein im Vergleich zur Psychomotorik. Dies weist darauf hin, dass die Lauftherapie von der Offenheit und Flexibilität, von der Bedürfnisorientierung und von der Erlebnisorientierung der Psychomotorik profitieren kann. Weiter zeigen die sechs Themenbereiche in der Schnittstelle, dass sich das therapeutische Laufen als psychomotorische Intervention anbietet.

Unterfrage 2: Welche Informationen sind relevant für den Einsatz einer Laufintervention mit Jugendlichen in der Psychomotorik?

Theoriebasiertes Hintergrundwissen

Die Handreichung, welche als Produkt aus dieser Arbeit entsteht, gibt den Leser*innen Aufschluss über Grundlagewissen zum therapeutischen Laufen. Durch das prozesshafte Vorgehen (Kap. 6.1) in dieser Arbeit, haben sich verschiedene relevante Aspekte für die Handreichung herauskristallisiert. Darin enthalten sind Informationen über positive Effekte des Laufens, Indikationen und Kontraindikationen, sowie Informationen über zentrale Entwicklungsthemen des Jugendalters. Weiter werden in der Handreichung beispielhafte Anregungen für die lauftherapeutischen Begleitung gegeben. Dazu zählen Hinweise, wie Jugendliche zum Laufen motiviert werden können, Informationen über einen anatomisch korrekten Laufstil, und Beispiele für eine lösungsorientierte Gesprächsführung vor und während einer Laufintervention. Ausserdem wird in der Handreichung erklärt, in welcher Form lauftherapeutische Interventionen in der Psychomotorik angewendet werden können.

Anwendungsformen

Die theoretische Auseinandersetzung mit dem therapeutischen Laufen, zeigt, dass das Laufen in unterschiedlichen Formen als therapeutische Intervention eingesetzt werden kann. So können lauftherapeutische Angebote einzelne Therapieeinheiten der Psychomotorik ausgestalten oder über einen längeren Zeitraum Anwendung finden. Studien, welche positive physische und psychische Wirkungen des Laufens beschreiben,

beziehen sich auf Laufinterventionen, welche sich über einen Zeitraum von 10 – 20 Wochen erstrecken. Entscheidend für die Dauer und Intensität einer Laufintervention ist die Zielvereinbarung zwischen den Klient*innen und der therapeutischen Fachperson.

Informationen zum Aufbau einer Laufeinheit

Die in der Handreichung aufgeführten Informationen zum Aufbau einer Therapieeinheit, beziehen sich auf eine grafische Zusammenstellung, welche im Abgleich mit verschiedenen lauftherapeutischen Literaturangaben im Theorieteil dieser Arbeit entstanden ist. Daraus ist abzuleiten, dass eine lauftherapeutische Einheit aus einer Einsteigsequenz (Aufwärmen), einer Laufsequenz und einer Ausklangsequenz (Cool-Down und Reflexion) besteht. Die Handreichung zeigt im Praxisteil Gestaltungsmöglichkeiten von Laufsequenzen auf. Ebenso werden Anregungen zu Einstiegs- und Ausklangsequenzen von Laufeinheiten gegeben.

Ausgestaltung von Therapiesequenzen

Damit eine fundierte Sammlung an lauftherapeutischen Angeboten entstehen konnte, haben wir Hinweise zur Therapiegestaltung aus der lauftherapeutischen Fachliteratur miteinbezogen. Weiter sind eigene Ideen und Erfahrungen in die Sammlung eingeflossen. Basierend auf sechs Strategien, welche nach Schüler (2014) bei Laufangeboten angewendet werden können, wurden jeweils konkrete Praxisideen mit verschiedenen Variationen zusammengestellt. Durch die Variationen wird das Interventionsangebot verständlicher und bietet mehr Spielraum und Anwendungsmöglichkeiten für Therapeut*innen.

Beantwortung der Unterfrage 2:

Für einen gelingenden Einsatz der Laufintervention mit Jugendlichen in der Psychomotorik bedarf es theoriebasierten Hintergrundwissens zum Laufen und zum Jugendalter. Weiter ist es wichtig, dass Benutzer*innen der Handreichung die verschiedenen Formen der Anwendung und den Aufbau einer Laufeinheit kennen. Zudem bringen konkrete Umsetzungsvorschläge eine bessere Verständlichkeit und tragen zur Praxistauglichkeit bei.

Leitfrage: Welche Aspekte sind zu berücksichtigen, um eine Handreichung zum therapeutischen Laufen mit Jugendlichen in der Psychomotoriktherapie zu entwickeln?

Durch Beantwortung der beiden vorangehenden Unterfragen, ergibt sich das Fazit für die Leitfrage:

Beantwortung der Leitfrage

Weil es zum therapeutischen Laufen in der Psychomotorik der Schweiz keine Literatur gibt und dieses bisher in der Praxis keine Anwendung findet, sahen wir es als unumgänglich an, in dieser Arbeit das Synergiepotenzial beider Therapieformen zu erschliessen. Daraus hat sich ergeben, dass das therapeutische Laufen in Bezug auf die Haltung der Therapeut*innen und zu den Leitgedanken viele Parallelen zur Psychomotorik aufweist. Weiter war es relevant, die Themenbereiche, welche mit einer lauftherapeutischen Intervention angesprochen werden können, auszuarbeiten. Für das Verständnis der Benutzer*innen ist es bedeutend, dass theoriebasiertes Wissen über das therapeutische Laufen vermittelt wird. Für die praktische Anwendung des Laufens in der Psychomotorik werden in der Handreichung das Vorgehen für den Einsatz einer Laufintervention beschrieben und die einzelnen Therapiesequenzen anschaulich aufbereitet. Zu beachten war dabei die Balance zwischen theoriegeleiteten Anweisungen und ansprechender Inspiration für die individuelle Weiterentwicklung.

8 Kritische Reflexion

- Zur Anwendung des therapeutischen Laufens in der Psychomotoriktherapie stand keine Literatur zur Verfügung, zu unserem Erstaunen auch keine Literatur aus den Niederlanden, wo wir das therapeutische Laufen (Running Therapy) kennenlernten. Dies zeigte uns einen guten Grund, um dieses Thema in den Fokus unserer Arbeit zu stellen. Mut machte uns dabei die Tatsache, dass in Deutschland einiges zur Lauftherapie publiziert wurde.
- Da keine Literatur zum therapeutischen Laufen in der Psychomotorik zur Verfügung stand, ergab sich direkt die erste Unterfrage unserer Arbeit. Somit konnte durch

diese Arbeit das Synergiepotenzial zwischen der Psychomotorik und einer in der Schweiz noch unbekanntem Intervention hergestellt werden.

- Die Bearbeitung der ersten Unterfrage brachte unsere Idee, eine praktische Arbeit zu machen ins Wanken. Dadurch, dass so wenig Information zum therapeutischen Laufen in der Psychomotorik bestand, war es uns nicht möglich eine Praxisarbeit in diesem Bereich ohne umfassende theoretische Aufbereitung durchzuführen. Daraufhin beschlossen wir, genau das zu erstellen, was uns fehlte, um das therapeutische Laufen in der Psychomotorik anzuwenden: Eine Handreichung, die uns und anderen Psychomotoriktherapeut*innen die Informationen an die Hand gibt, welche für den Einsatz einer lauftherapeutischen Intervention relevant sind. Eine Beschreibung der Planänderung dieser Arbeit ist im Anhang aufgeführt.
- Das Eruiere der Themenbereiche in der Schnittstelle gestaltete sich anspruchsvoll, weil jede Literatur zu den psychomotorischen Themenbereichen unterschiedliche Begriffe und Schwerpunkte festhält. Wir beschlossen daher, uns auf ausgewählte Literatur zu beschränken. Eine differenziertere Auseinandersetzung hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.
- Die Handreichung ist in einem zirkulären und kreativen Prozess unter Einbezug von Literatur entstanden. Dadurch sind die Aspekte, welche zum Erstellen der Handreichung ausgewählt und ausgestaltet wurden, von einer subjektiven Sichtweise geprägt.
- Das Produkt wurde von einer Psychomotoriktherapeutin evaluiert, welche in der Arbeit mit Jugendlichen Erfahrung hat. Durch den Einbezug mehrerer Sichtweisen unterschiedlicher psychomotorischer Fachpersonen, hätte das entstandene Produkt von einer objektiveren und möglicherweise kritischeren Bewertung profitieren können. Es wäre beispielsweise interessant gewesen, therapeutische Fachpersonen mit und ohne Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen für die Evaluation der Handreichung auszuwählen.
- Mit dem Abschluss der Bachelorarbeit halten wir eine Handreichung in den Händen, in die wir viele Arbeitsstunden und Herzblut investiert haben. Sie gibt uns Hilfestellungen, wie wir das Laufen therapeutisch nutzen können und animiert hoffentlich auch andere Therapeut*innen dazu, sich an diese Interventionsform zu wagen.

9 Ausblick

In einer weiterführenden Arbeit könnte die Handreichung von Studierenden des Studiengangs Psychomotorik getestet und mittels quantitativer oder qualitativer Befragung empirisch überprüft werden. Es wäre spannend zu erfahren, ob und wie sich die Handreichung im psychomotorischen Alltag bewährt. In einem zweiten Schritt könnte die Handreichung auf Grundlage des Evaluationsergebnisses angepasst und optimiert werden.

Auch eine Weiterentwicklung oder Erweiterung der Handreichung wäre denkbar. Dabei könnten die Therapieangebote zum therapeutischen Laufen erweitert werden und weitere Anregungen und Tipps für die therapeutischen Fachpersonen ausgearbeitet werden.

QUELLENVERZEICHNIS

10 Literaturverzeichnis

Bartmann U. (2014). *Laufen und Joggen für die Psyche*. Tübingen: DGVT-Verlag.

Blumenthal, J.A., Babyak, M.A., Doraiswamy, P.M., Watkins, L. Hoffman, B.M., Barbour, K.A., Herman, S., Craighead, W.E., Brosse, A.L., Waugh, R., Hinderliter, A., Sherwood, A. (2007). Exercise and Pharmacotherapy in the Treatment of Major Depressive Disorder. *Psychosom Med*, 69 (7), 587-596.

Bundesamt für Gesundheit Schweiz (2015). *Psychische Gesundheit in der Schweiz – Bestandesaufnahme und Handlungsfelder*. Bern: LINK

Dunn, A.L., Trivedi, M.H., Kampert, J.B., Clark, C.G. & Chambliss, H.O. (2005). Exercise treatment for depression: Efficacy and dose response. *American Journal of Preventive Medicine*, 28 (1), 1-8.

Fischer, K. (2019). *Einführung in die Psychomotorik*. Stuttgart: UTB.

Folkins, C.H. & Sime, W.E. (1981). Physical fitness training and mental health. *American Psychologist*, 36 (4), 373-389.

Geissler, D. (2018). *Bewegende Individualpsychologie, Körperliche Aktivität als gesundheitsförderndes Element in der Psychotherapie*. Giessen: Psychosozial-Verlag.

Herring, M., O'Connor, P. & Dishman, R. (2010). The effect of exercise training on anxiety symptoms among patients: a systematic review. *Archives of Internal Medicine*, 170 (4), 321-331.

Herzka, H.S. (2005). *Kinderverträglich denken und handeln*. Basel: Schwabe Verlag.

Jansen, P., Richter, S. (2016). *Macht Bewegung wirklich schlau?* Bern: Hogrefe

Kroger, J., Martinussen, M. & Marcia, J. E. (2010). Identity status change during adolescence and young adulthood: A meta-analysis. *Journal of Adolescence*, 33, 683-698.

- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kullik, A. & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Lange, S., Tröster, H. (2015). *Adaptive und Maladaptive Emotionsregulationsstrategien im Jugendalter*. Verfügbar unter: <https://econtent.hogrefe.com/doi/full/10.1026/0943-8149/a000141>
- Larsen, C., Zürcher, S. & Altmann, J. (2019). *Medical Running*. Stuttgart: Trias Verlag.
- Ledl, V. (2003). *Kinder beobachten und fördern*. Wien: Jugend & Volk Verlag.
- Quante, R. & Liebisch, S. (2002). Was Kinder gesund macht! – Psychomotorik und Salutogenese: Schnittpunkte in Theorie und Praxis. In Schönrade, S., Beins H.J. & Lensing-Conrady R. (Hrsg.). *Kindheit ans Netz? Was Psychomotorik in einer Informationsgesellschaft leisten kann*, (57–86). Dortmund: borgmann publishing.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2016). *Bewegt und selbstsicher*. Bern: Schulverlag plus AG.
- Meier Rey, C. (2020). *Pädagogik versus Therapie – Denkanstöße von Christine Meier Rey*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Mertel, S. (2014). *Multimodale Lauftherapie bei psychischen Erkrankungen*. Verfügbar unter: <https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0034-1396358.pdf>
- Newrzella, E. (2017). Einstellungen von Berufspraktikern der Sozialen Arbeit zu Körpertherapien und Joggen. In Bartmann U. (Hrsg.). *Laufen und Joggen für die Psyche*. (79–87). Tübingen: DGVT-Verlag.
- Petruzzello, S., Landers, D., Hatfield, B., Kubitz, K., Salazar W. (1991). A Meta-Analysis on the Anxiety-Reducing Effects of Acute and Chronic Exercise. *Sport Medicine*, 3, 143-182.
- Pinquart, M., Schwarzer, G., Zimmermann, P. (2019). *Entwicklungspsychologie – Kindes- und Jugendalter*, Göttingen: Hogrefe

Psychomotorik Schweiz (n.d.): Was ist Psychomotorik?. Verfügbar unter:

<https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik>

Rebel, G. (2011). Biografiearbeit mit Bewegung und Tanz. In Ressourcenorientierte Biografiearbeit, Hötzle, C. (Hrsg.) & Jansen, I. (Hrsg.), (223 – 235). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Reichholf, J. (2004). *Das Rätsel der Menschwerdung*. München: DTV

Reinhardt, R. (2012). Laufen macht schlau. In Schulte, D. & Lenk, H. (Hrsg.), *Mythos Sport*, (S. 137-149). Paderborn: Wilhelm Fink Verlag.

Richter, K., Richter, R. & Schüler, W. (2017). *Lebensschule Laufen, grundlegende Texte Alexander Webers zur Lauftherapie*. Hamburg: Tredition GmbH

Rodgers, C. (2009). *Eine Theorie der Psychotherapie, der Persönlichkeit und der zwischenmenschlichen Beziehungen*. München: Reinhardt Verlag.

Schüle, H. & Huber, G. (2018). *Grundlagen der Sport- und Bewegungstherapie*. o.O: Deutscher Ärzteverlag

Schüler, W. (2014). *Lauftherapie mit Kindern und Jugendlichen*. Aachen: Meyer & Meyer.

Schweizerisches Gesundheitsobservatorium (2020). *Gesundheit in der Schweiz – Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene*. Bern: Hogrefe -Verlag.

Seewald, J. (1997). Der «verstehende Ansatz» und seine Stellung in der Therporielandschaft der Psychomotorik. *Praxis der Psychomotorik*, 22 (1), 4-15.

Seewald, J. (2007). *Der Verstehende Ansatz in Psychomotorik und Motologie*. München: Reinhardt Verlag.

Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. Berlin: Springer Verlag.

Simon, (2019) Achtsames Laufen. In Bartmann, U. (Hrsg.), *Fortschritte in Lauftherapie Band 5 – Schwerpunktthema: Lauftherapie und Berührungspunkte mit anderen Interventionen*, (S. 29-42). Tübingen: DGVT-Verlag.

- Steffny, H. & Pramann, U. (2000). *Perfektes Lauftraining*. München: Südwest Verlag.
- Stoll, O. & Ziemainz, H. (2012). *Laufen psychotherapeutisch nutzen*. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
- Stroth, S., Hille, K., Spitzer, M. & Reinhardt, R. (2009). Aerobic endurance exercise benefits memory and affect in young adults. *Neuropsychological Rehabilitation*, 19 (2), 223 – 243.
- Vollmer, J. (2013). *Bewegt ins Gleichgewicht*. München: Ernst Reinhardt Verlag
- Weber, A. (1999). *Hilf dir selbst: Laufe! Das Paderborner Modell der Lauftherapie und andere Modelle des Laufens*. Paderborn: Junfermann.
- Weber A. (2009). Körperliches und seelische Wohlbefinden und Lauftherapie. In Linden, M., & Weig, W. (Hrsg.), *Salutotherapie in Prävention und Rehabilitation*, (S. 149-158). Köln: Deutscher Ärzte-Verlag GmbH
- Weinberger, S. (2015) *Kindern spielend helfen*. Weinheim und Basel: Belz Juventa
- Zatopek, E. (2021). *Emil Zatopek - Eine Lokomotive als Zugpferd*. Verfügbar unter: <https://rio.sportschau.de/rio2016/geschichte/Emil-Zatopek-Eine-Lokomotive-als-Zugpferd,zatopek110.html>
- Zimmer, R. (2012) *Handbuch Psychomotorik*. (13. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder

11 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Laufend mehr Bewusstsein	1
Abbildung 1: Sequenzen einer Lafeinheit	15
Abbildung 2: zirkulärer Prozess	36
Abbildung 3: Sequenzen einer Lafeinheit	40
Abbildung 4: Aufwärmspiele für Körper und Geist	41
Abbildung 5: Kommunikatives Laufen	42
Abbildung 6: Reflexion	43
Abbildung 7: Laufstil	12
Abbildung 8: Sequenzen einer Lafeinheit	15
Abbildung 9: Trainingsprogramm nach Bartmann	19

Quellen:

Alle verwendeten Abbildungen, wurden von den Autorinnen selbst erstellt

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Erkenntnisse aus Studien.....	20
Tabelle 2: Aufbau der Handreichung	37
Tabelle 3: Parallelen und Unterschiede Lauf- und Psychomotoriktherapie.....	45

Quellen:

Alle verwendeten Tabellen, wurden von den Autorinnen selbst erstellt.

ANHANG

13 Planänderung

Während unseres gemeinsamen Auslandsemesters in Holland, entschieden wir, diese Arbeit gemeinsam zu schreiben. Zu Beginn stand für uns fest, dass unsere Diplomarbeit einen praktischen Teil beinhalten soll. Die ursprüngliche Idee war, die Durchführung eines Laufprojektes mit einer kleinen Gruppe jugendlicher Mädchen. Geplant waren acht Lauftrainings sowie ein Intakte- und ein Auswertungsgespräch. Um Jugendliche zu finden, wurde die Stiftung Jugendnetzwerk in Horgen angefragt. Leider war eine Durchführung von ihrer Seite nicht denkbar aufgrund bereits intern etablierter Förderansätze und derzeit fehlender Kapazität. Daraufhin wendeten sich die Autorinnen an die Asylorganisation der Stadt Zürich (AOZ). Die Anfrage stiess auf Interesse, dennoch kam es nicht zu einer Projektdurchführung. Die Gründe dafür werden im Folgenden erläutert: Parallel zum Auswahlprozess einer Institution beschäftigten wir uns mit der Literatur zum therapeutischen Laufen. Da wurde uns bewusst, dass die methodische Umsetzung ein weitaus grösseres Unterfangen mit sich zieht, als anfangs gedacht. Die Projektdurchführung benötigt viele Hintergrundinformationen und Umsetzungsvorschläge zum therapeutischen Laufen in der Psychomotorik. Da bisher noch keine Verbindung zwischen der Schweizer Psychomotorik und der Lauftherapie hergestellt worden war, gestaltete sich die Informationsbeschaffung sehr aufwändig. Uns wurde klar, dass uns für eine Projektdurchführung viel zu wenig gebündelte Informationen zur Verfügung stehen. Weiter traten Unsicherheiten auf, wegen der sich ständig verändernden Corona-Massnahmen, welche die Projektdurchführung tangiert hätten.

Es fiel uns zu Beginn nicht leicht, uns von der Idee eines Laufprojektes zu verabschieden, zumal wir bereits viel Kraft und Aufwand investiert hatten. Doch für das Erstellen einer Handreichung zum therapeutischen Laufen in der Psychomotorik, sahen wir auf einmal mehr Beweggründe. Als die Entscheidung feststand, fassten wir neuen Mut und Elan für das weitere Gestalten der Arbeit. Für die Durchführung einer Laufintervention steht uns nun, nach Abschluss dieser Arbeit, nichts mehr im Weg.

14 Eigenerfahrung

Persönlicher Laufbericht von Annina Enocari

Bevor ich mich für das Laufen zu interessieren begann, kam es sehr selten vor, dass ich mich für einzelne Joggingrunden motivieren konnte. Ich kannte das Laufen aus dem leistungsorientierten Sportunterricht am Gymnasium. Ich erwartete von mir, in der Freizeit dieselbe Leistung zu erbringen, was mir meist nicht gelang. Die Gruppendynamik und die Aussicht auf eine gute Benotung fehlten mir. Langsames Laufen kam für mich nicht in Frage und somit lief ich sehr selten, obwohl ich wusste, dass ich mich danach entspannt und ausgeglichen fühle.

Während meines Austauschsemesters in Holland entdeckte ich das Laufen neu. Im Rahmen eines Moduls mit dem Namen «Running-Therapy» liefen wir jede Woche für eine halbe Stunde in der Gruppe. Dazu hatten wir den Auftrag mindestens einmal pro Woche auch individuell zu laufen. Sima, mit welcher ich diese Bachelorarbeit schreibe, und ich erstellten füreinander gegenseitig individuelle Trainingspläne und verabredeten uns regelmässig zum Laufen. Ich erfuhr und erkannte im Laufen meine konditionelle Ausdauerfähigkeit und traute mir selbst mehr zu. Ebenso gelang es mir nun selbstständig für längere Zeit ein Tempo beizubehalten und dranzubleiben. Für mich hatte dies einen sehr psychomotorischen Aspekt, denn ich beobachtete mich in anderen Lebensbereichen mit mehr Ausdauer und Motivation um an einer Tätigkeit dranzubleiben. Das Laufen begleitete mich nach dem Auslandsemester in Holland weiterhin in meinem Alltag. Sima und ich beschlossen diese Bachelorarbeit über das Laufen in der Psychomotorik zu schreiben. Durch diese Arbeit setzte ich mich bewusst mit dem therapeutischen Laufen auseinander und nutzte die Gelegenheit anhand des Theoriewissens meine Praxiserfahrung zu erweitern. Das achtsame Laufen zeigte mir, dass Laufen auch ohne Leistungsdruck Spass machen kann. Ich beobachtete mein körperliches Befinden und meine Gedanken beim Laufen und lernte in der Rolle der Beobachterin das Laufen nochmals in einer erweiterten Form kennen. Ich lernte dadurch, meinem körperlichen Befinden und meiner Leistungsfähigkeit bewertungsfreier zu begegnen. Mir wurde beispielsweise bewusst, dass negative innere Monologe ihre energieraubende Wirkung abgeben, wenn ich ihnen zuhöre und gleichzeitig meine eigene Realität nicht von ihnen abhängig mache. Beim Laufen gelingt mir dies, weil ich mich auf meine Körperwahrnehmungen konzentrieren kann und mich durch das Laufen beschwingt und locker fühle.

Diese und andere wertvolle Erfahrungen und Momente beim Laufen motivierten mich für diese Bachelorarbeit und ermöglichten mir während dem Schreibprozess der Arbeit eine ausgleichende Wirkung.

Persönlicher Laufbericht von Sima Zollanvari

Das Laufen begleitet mich bereits seit vielen Jahren. Das Gefühl von Freiheit und Weite, welches während dem Laufen in der freien Natur bei mir aufkommt, begeistert mich heute noch genauso wie in meiner Jugend. Ich entdeckte das Laufen mit ca. 16 Jahren für mich. Zu Beginn empfand ich es als anstrengend und es kostete mich Überwindung. Es half mir daher, dass mein Bruder mich oft ermunterte mit ihm Joggen zu gehen. Aufgrund der unterschiedlichen Lauf tempi, erfolgte meist nur der Start gemeinsam. Dies gab mir jedoch die Verbindlichkeit, welche ich brauchte, um am Laufen dranzubleiben. Ich begann mit einer Laufstrecke von ca. 15 Minuten, die ich in einem langsamen Tempo aber ohne Pausen zu laufen versuchte. Nach einigen Wochen kamen erste Erfolgserlebnisse (Leistungssteigerung auf 30 Minuten), und so stieg meine Motivation. Von da an begleitete mich das Laufen, mal mehr, mal weniger intensiv.

Kurz vor meinem Auslandsemester in Holland im Sommer 2019, fasste ich ein Ziel vor Augen: im Frühling 2020 einen Halbmarathon zu laufen. Ich verfolgte einen Plan und begann regelmässiger zu laufen (2x pro Woche 5km laufen, 1x pro Woche langer Dauerlauf, jeweils 1km mehr als in der Vorwoche). In Holland belegte ich das Modul «Running Therapie». Dadurch lernte ich neue Formen des Laufens, wie das Intervalllaufen und das achtsame Laufen kennen. Bislang benötigte ich für jeden Dauerlauf Musik oder einen Podcast in meinen Ohren. Besonders die Einführung des achtsamen Laufens war eine grosse Erhellung für mich und brachte eine Veränderung in mein Laufverhalten. Ohne Ablenkungen zu laufen brachte mich näher zu mir und liess mich meiner Gedanken bewusster werden. Durch den Fokus auf die Atmung und die Empfindung in meinem Körper konnte ich Gedanken loslassen und es stellten sich immer wieder Phasen der Ruhe ein. Teilweise hatte das Laufen einen der Meditation ähnlichen Effekt auf mich. Durch das Modul «Running-Therapie» und die kennengelernten Interventionen verbesserte sich mein Körperbewusstsein beim Laufen. Ich begann, stärker auf Körpersignale und aufkommende Gedanken zu achten. Dadurch wurde mir bewusst, dass ich mir beim Laufen oft viel Druck machte, meine Ziele zu erreichen. Wenn ich merkte, dass meine Kondition schlechter war als in der Woche zuvor, frustrierte mich dies und ich zwang mich dazu, mehr Leistung zu erbringen. Mein hoher Leistungsdruck führte schliesslich dazu, dass ich mir Ende 2020 eine Sehnenscheidenentzündung am Fuss zuzog, welche mich dazu zwang, eine Pause einzulegen. Das Ziel des Halbmarathons wich dem Ziel, meine körperlichen Grenzen wahrzunehmen und zu beachten. Aus dieser Überbelastung habe ich gelernt, dass es enorm wichtig ist, auf meine Körpersignale zu hören und mit weniger Verbissenheit zu laufen. Seither kann ich noch mehr positive psychische Effekte beobachten: Meine Stimmung hellt sich auf, Gedankenströme werden langsamer und klarer, ein Gefühl von Ruhe stellt sich ein. Die hohen Anforderungen an mich kenne ich auch ausserhalb des Laufens. Im Sport darauf zu achten, meine Grenzen wahrzunehmen

und zu beachten, hilft mir dabei, dies in anderen Bereichen meines Lebens ebenfalls zu tun. Die beschriebene Erfahrung verdeutlicht meiner Meinung nach gut, wie durch die Lauftherapie Verhaltensmuster erkannt und mit lauftherapeutischen Interventionen verändert werden können.

Therapeutisches Laufen mit einer Klientin

Im Rahmen der Bachelorarbeit begleitete ich (Sima) eine Bekannte für mehrere Wochen in einem auf sie und ihre Wünsche ausgerichteten Laufprojekt. Das Ziel von E. war es, sich regelmässiger zu bewegen und so ihrer physischen und psychischen Gesundheit Sorge zu tragen. Sie leidet an einer Autoimmunerkrankung. Mit Ausdauersportarten wie dem Dauerlauf verbindet E. eher negative Erfahrungen. Sie erhoffte sich durch die Laufintervention Freude am Dauerlauf an der frischen Luft zu erhalten, so zu einer regelmässigen sportlichen Betätigung zu finden und Anspannungen in ihrem Körper abbauen zu können. Aufgrund E.s negativer Erfahrungen mit Ausdauersport in der Vergangenheit war es mir wichtig, ihr einen langsamen Einstieg in den Dauerlauf zu ermöglichen. Dafür eignet sich das Intervalltraining nach Bartmann gut, welches sich auf 2 Trainingseinheiten pro Woche beschränkt (2014, S.90). Das Training wurde jeweils einmal wöchentlich gemeinsam mit mir und einmal wöchentlich selbstständig durchgeführt. Nach den selbstständigen Trainings erfolgt ein kurzer telefonischer oder schriftlicher Erfahrungsbericht über das Training. Aufgrund gesundheitsbedingter und corona-bedingter Ausfälle, fand das Laufprojekt anders als anfangs geplant statt (Dauer: 4 Wochen, 8 Trainingseinheiten). Interessant war zu sehen, dass E. sehr positiv auf die Intervention mit Laufintervallen reagierte und sie sich auch für die selbstständigen Laufinterventionen motivieren konnte. Die Intervalle machen es ihr möglich, ihre Leistung langsam zu steigern, was ihr zeigte, zu was ihr Körper alles fähig ist und sie zusätzlich anspornte. Ausserdem konnte E. beobachten, dass Beschwerden, welche sie vor der Laufintervention spürte (beispielsweise Müdigkeit oder Kopfschmerzen), nach dem Sport nur noch leicht vorhanden oder vollständig verschwunden waren. E. meldete zurück, dass es ihr sehr geholfen habe, ein Ziel vor Augen zu haben und im Laufprozess begleitet zu werden. Das Gefühl von Schwere in den Beinen nach dem Sport, wurde von E. als sehr entspannend empfunden. E. möchte, wenn es ihr gesundheitlicher Zustand zulässt, das Laufen gerne wieder aufnehmen.

15 Handreichung

Das Produkt, welches im Rahmen dieser Arbeit entstanden ist, wird nachfolgend präsentiert.

THERAPEUTISCHES LAUFEN MIT JUGENDLICHEN IN DER PSYCHOMOTORIK

Eine Handreichung

Für Psychomotoriktherapeut*innen
und weitere Fachpersonen

Mai 2021

Annina Enocari

Sima Zollanvari

Psychomotoriktherapie-Studentinnen

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

VORWORT

Dies ist eine Handreichung zur Anwendung des therapeutischen Laufens in der Psychomotoriktherapie. Sie wurde im Rahmen der Bachelorarbeit «Laufend mehr Bewusstsein» erarbeitet. Die Handreichung richtet sich an Psychomotoriktherapeut*innen und andere therapeutische Fachpersonen. Die Interventionen, welche in dieser Handreichung vorgestellt werden, beziehen sich auf die psychomotorische Arbeit mit Jugendlichen. Das therapeutische Laufen als altersentsprechendes Angebot für Jugendliche findet in der niederländischen Psychomotorik bereits Anwendung. Diese Handreichung möchte das therapeutische Laufen auch Psychomotoriktherapeut*innen aus der Schweiz zugänglich machen. Die praktische Umsetzung dieser für viele noch unbekanntem Intervention, kann Unsicherheiten mit sich bringen. Besonders wenn die therapeutische Fachperson selbst keine oder wenig Lauferfahrung mitbringt, kann dies eine Hemmschwelle verursachen. An dieser Stelle sollen sowohl lauferfahrene als auch laufunerfahrene Therapeut*innen dazu ermuntert werden, die Interventionsideen im Vorfeld nach Möglichkeit selbst auszuprobieren. Die Eigenerfahrung bringt wichtige Erkenntnisse (Schüler, 2014) und verdeutlicht die Wirkungsweise der aufgeführten Interventionen.

Die Psychomotoriktherapie und die Lauftherapie verbinden viele Gemeinsamkeiten. Mit den aus der psychomotorischen Ausbildung und der Praxis erworbenen Kenntnissen besitzen Psychomotoriktherapeut*innen daher gute Voraussetzungen um lauftherapeutische Interventionen im Rahmen der Psychomotoriktherapie durchzuführen. Diese Arbeit soll Psychomotoriktherapeut*innen das Potential lauftherapeutischer Interventionen aufzeigen, nützliche Informationen über das Laufen vermitteln und mittels konkreter Interventionsideen zur praktischen Anwendung inspirieren.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	2
Inhaltsverzeichnis	3
Einleitung	4
Teil 1: Theoretischer Hintergrund	4
Positive Wirkungen des Laufens	4
Indikationen.....	5
Kontraindikationen	8
Entwicklungsthemen im Jugendalter	8
Anregungen zur lauftherapeutischen Begleitung	10
Teil 2: Praxisinformationen	14
Vorbereitung	14
Hinweise zu den Therapieangeboten	15
Therapieangebote für die Praxis.....	17
Abbildungsverzeichnis	27
Literaturverzeichnis	27

EINLEITUNG

Die Handreichung ist in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil wird theoriebasiertes Wissen zum Laufen mit Jugendlichen als therapeutische Intervention vermittelt. Darin werden zu Beginn positive Wirkungen des Laufens angesprochen. Weiter werden Indikationen und Kontraindikationen für den Einsatz von Laufangeboten aufgeführt. Im Anschluss werden relevante Entwicklungsthemen des Jugendalters besprochen, wobei Verbindungen zum therapeutischen Laufen hergestellt werden. Zum Schluss des Theorieteils werden den therapeutischen Fachpersonen Anregungen zur lauftherapeutischen Begleitung mitgegeben. Im zweiten Teil bietet die Handreichung eine Auswahl an Therapieangeboten zu verschiedenen psychomotorischen Therapiebereichen. Sie sollen Leser*innen zum Einsatz des therapeutischen Laufens mit Jugendlichen ermutigen und anregen.

TEIL 1: THEORETISCHER HINTERGRUND

POSITIVE WIRKUNGEN DES LAUFENS

Das Laufen als therapeutische Intervention zeigt in ihren Leitgedanken viele Parallelen zur Psychomotoriktherapie. Die Psychomotorik stellt die Wechselwirkungen von Bewegung, Körper und Psyche über die Bewegung und das Spiel ins Zentrum ihrer Arbeit. Auch die Lauftherapie geht von einem ganzheitlichen Ansatz aus und spricht über die Bewegung sowohl auf der psychischen, als auch auf der physischen Ebene gesundheitsförderliche Wirkfaktoren an.

Physische Wirkungen des Laufens

Regelmässiges Laufen bringt viele positive physische Auswirkungen mit sich. So wird beispielsweise die Herz-Kreislauleistung gestärkt, der Cholesterinspiegel sinkt und der Blutzuckerspiegel wird reguliert. Steffny und Pramann (2000) sprechen dabei von ausgleichenden Anpassungsleistungen des Körpers, welche unter anderem auch das Immunsystem stärken. Weiter beschreiben Stoll und Ziemainz (2012, S. 18) eine erhöhte Nutzung der Lungenkapazität.

Psychische Wirkungen des Laufens

Neben den vielen positiven Effekten auf die körperliche Gesundheit gibt es verschiedene Studien (beispielsweise von Folkins & Sime, 1981 oder von Blumenthalt et al., 2007) welche belegen, dass der Zustand von Patient*innen mit psychopathologischen Auffälligkeiten (z.B. depressiver Verstimmung oder Angstthematiken) durch das Laufen verbessert werden kann. Es

gibt zahlreiche Effekte (z.B. die Ablenkungshypothese, die Endocannabinoidtheorie und die Endorphinausschüttung), welche die positiven Wirkungen des Laufens aus neurobiologischer Sicht aufgreifen (Mertel, 2014, S.54). Diese können bei Interesse in der Diplomarbeit «Laufend mehr Bewusstsein» (S. 9 ff) nachgelesen werden.

Die psychologisch-soziale Sichtweise des Laufens erklärt, dass spezifische Lernerfahrungen beim Sport, zu subjektiven Kontrollerfahrungen führen und das Bewusstsein für die Auswirkung des eigenen Handelns unterstützen (Richter, Richter, Schüler, 2017). Durch das Laufen gewinnen die Klient*innen, das Vertrauen in den Körper, stärken ihr Selbstbild und erhöhen die Selbstaufmerksamkeit (Mertel, 2014). Laut Bartmann (2014) wird durch das Laufen die Fähigkeit mit Stress umzugehen und sich von einer Belastung zu erholen, gestärkt. Das Gefühl körperlicher und seelischer Ausgeglichenheit, welches auch als Zustand des «in sich Ruhens» verstanden werden kann, wird dabei aktiviert. (Stroth et al., 2009).

INDIKATIONEN

Das Anwendungsgebiet einer lauftherapeutischen Intervention ist sehr breit, da sie nicht nur ein Symptom behandelt, sondern einen breiten Wirkungsgrad aufweist (Schüler, 2014, S.35). Dies bedeutet nicht, dass die Lauftherapie nicht auch zur Behandlung einer spezifischen Symptomatik eingesetzt werden kann, sondern meint, dass neben der positiven Behandlung der Hauptthematik auch weitere positive Wirkungen auftreten können (Bartmann, 2014, S.78). In diesem Kapitel werden Themenbereiche der Psychomotorik aufgeführt, welche durch lauftherapeutische Interventionen thematisiert werden können. Zu den aufgeführten Therapiethemen werden Erläuterungen gegeben, wie diese durch therapeutisches Laufen angesprochen werden können.

Grobmotorik

Die Grobmotorik umfasst die Bewegungen des ganzen Körpers und ist ein zentraler Therapiebereich der Psychomotorik. Die Verbesserung motorischer Fertigkeiten bildet bei einer Laufintervention einen wesentlichen Eckpfeiler. Besonders der Intervalllauf ermöglicht eine rasche Steigerung der Leistungsfähigkeit und somit ermutigende Erfolgserlebnisse.

Ausdauerleistung: Regelmässiges Laufen stärkt die Ausdauerleistungsfähigkeit. Diese umfasst sechs Dimensionen (Larsen, Züricher, Altmann, 2019) wovon vier durch das Laufen angesprochen werden können: Ausdauer (längere Strecken), Schnelligkeit (Intervallläufe), Geschicklichkeit (Geländeläufe) und Entspannung (Flow). Die letzte Dimension ist eine hohe

Kunst und bedeutet, in der aktiven Bewegung einen Zustand der Entspannung zu erleben. Weiter wird durch das Laufen die zentrale Kondition (Lunge) gestärkt (ebd.).

Kraftaufbau: Durch das Laufen wird auch die periphere Kondition (Muskulatur) gestärkt. Muskelgewebe kann aufgebaut werden, wodurch die Spannkraft und die Beweglichkeit der Muskeln zunimmt (Bartmann, 2014).

Koordination: Die Koordination beinhaltet Prozesse der Bewegungssteuerung. Bei koordinativen Tätigkeiten wie dem Laufen wird das Zusammenwirken der Sinne, des Nervensystems und der Muskulatur aktiviert (Lienert, Sägesser & Spiess, 2016, S.52).

Emotion

Ausdauerndes Laufen zeigt eine stressreduzierende Wirkung und kann Ängste und depressive Verstimmungen positiv beeinflussen (Mertel, 2014, S.54). Durch regelmässigen Ausdauersport können Klient*Innen ein anderes Verhältnis zu körperlichen Reaktionen wie Schwitzen, einem erhöhten Puls und einer flacheren Atmung entwickeln, welche mit Angstattacken wahrgenommen werden (Herring, O'Conner & Dishman, 2010). Depressive Verstimmungen und Angst können verursachen, dass der eigene Körper starr und gehemmt oder als fremd wahrgenommen wird. Durch Bewegung und der dabei erfolgenden bewussten Wahrnehmung des Körpers kann ein neuer Zugang zu sich und dem eigenen Körper geschaffen werden (Mertel, 2014). Die emotionale Selbstregulation wird unter anderem vom Aktivitätsniveau beeinflusst (Kullik & Petermann, 2012, S.89). Durch das therapeutische Laufen kann die Anpassung des Aktivitätsniveaus angesprochen werden. Insbesondere durch das adaptive Laufen (vgl. S.21) wird trainiert, die Laufanforderung individuell anzupassen. Bei einer Hyperaktivität ist das Ziel, durch geregeltes Ausleben eine Entspannung zu erfahren (Schüler 2014, S.289). Langsames ausdauerndes Laufen aktiviert den Parasympathikus und passiviert den Sympathikus, welcher bei Menschen mit einer Angstthematik übermässig stimuliert ist. Das Laufen hilft aus Niedergeschlagenheit und Stimmungstiefs herauszukommen und kann bei innerer Anspannung und Nervosität entspannend wirken (Stoll & Ziemainz, 2012). Bei Hypoaktivität kann durch regelmässiges Laufen der Muskeltonus erhöht und mehr Kraft und Ausdauer aufgebaut werden (ebd.). Lauftherapeutische Interventionen bieten sich an, um Gefühle in Wechselwirkung zur Körperebene zu thematisieren.

Selbstkonzept

Über das therapeutische Laufen werden Klient*innen dabei unterstützt eigene Energie zu mobilisieren, Schwächen anzunehmen und eigene Stärken zu erkennen und einzusetzen. Das Laufen ermutigt dazu, an Übungsmöglichkeiten zur Verbesserung der eigenen Fähigkeiten teilzunehmen. Ein zentraler Aspekt des Selbstkonzeptes ist die Selbstwirksamkeit. Sie beinhaltet die Überzeugung, dass das eigene Handeln Wirkung zeigt und der Ausgang eines Ereignisses

beeinflusst werden kann (Zimmer, 2012, S.66). Mit fortschreitendem Training werden wachsende körperlichen Fähigkeiten wahrgenommen, was die Kontrollüberzeugung stärkt (Petruzzello et al. 1991). Über das Laufen als physisches Erleben des eigenen Körpers, werden unmittelbar Erfolgs- und Misserfolgserebnissen gesammelt (Bartmann, 2014). Dadurch kann eine realistische Selbsteinschätzung gefördert werden (ebd.). Durch die positiven Körpererfahrungen, welche eine regelmässige, individuell ausgerichtete Laufintervention ermöglicht, kann das Selbstbild verbessert und das Vertrauen in den Körper gestärkt werden (Mertel, 2014).

Kognition

Die Leistungsfähigkeit des Gehirns kann durch körperliche Aktivität gesteigert werden (Reinhardt, 2012). Die rhythmische Aktivierung beider Körperhälften führt zu einer besseren Informationsverarbeitung im Körper und Gehirn (Schüler, 2014, S.314). Die verbesserte Hirndurchblutung lässt neue Blutgefässe und Nervenverbindungen entstehen und macht einen klaren Kopf (ebd.). Beim Laufen können sich meditative Zustände einstellen (Stoll & Ziemainz, 2012, S.28), welche sich positiv auf die Konzentration auswirken (Simon, 2019, S.37). Weiter können durch Ausdauertrainings die exekutiven Funktionen gestärkt werden, welche sich wiederum auf das allgemeine Lernen auswirken (Jansen & Richter, 2016, S.255).

Sozialverhalten

Über die Bewegung ist der Kontaktaufbau leicht herzustellen. Die gemeinsame Handlung (gemeinsam laufen) lässt eine ungezwungene Begegnung zu, welche ohne oder mit wenig verbaler Kommunikation möglich ist. Durch sportliche Aktivität in der Gruppe können daher positive Interaktionserfahrungen geschaffen werden. Es entsteht ein Gefühl von Solidarität (ich bin nicht allein mit meinem Problem, anderen geht es auch so wie mir), welches verbindet (Schüler, 2014, S. 314). Gerade für Jugendliche mit sozialen Ängsten, einem kontaktmeidenden oder nicht prosozialem Verhalten ist eine Laufintervention im Gruppensetting förderlich. Mit Übungen, wie dem Kommunikativen Laufen (vgl. S.22), können Kooperationsfähigkeit, Empathie und Perspektivenübernahme angesprochen werden.

Körperwahrnehmung

Die Körperwahrnehmung ist entscheidend für die Planung und Koordination von Bewegungen und ermöglicht Orientierung am eigenen Körper und im Raum (Sägesser, 2012). Sowohl in der Psychomotorik- als auch in der Lauftherapie ist die Stärkung der Körperwahrnehmung ein zentraler Therapieschwerpunkt. Beim Laufen als körperliche Aktivität kann die Aufmerksamkeit auf Empfindungen im Körper gelenkt werden (Weber, 2009). Beispielsweise werden Atmung und Herzschlag stärker wahrgenommen als im Alltag ohne körperliche Belastung, da die Frequenz durch die Anstrengung erhöht ist. Das Wahrnehmen von individuellen Körpersignalen bei körperlicher Anstrengung stärkt das Bewusstsein für den eigenen Körper und seine Grenzen.

Eine besonders geeignete lauftherapeutische Intervention für die Verbesserung der Körperwahrnehmung stellt das sensitive Laufen dar (vgl. S.22).

KONTRAINDIKATIONEN

Aufgrund der guten Dosierbarkeit gibt es wenige Kontraindikationen für langsames, ausdauerndes Laufen. Auszuschließen ist eine Laufintervention bei Schäden im Bewegungsapparat (z.B. Gelenkschäden, Fehlstellungen), sowie bei internistischen Krankheitsbildern (Bluthochdruck, starkem Übergewicht, akuter Herzerkrankung) (Bartmann, 2014). Bei psychologischen Befunden gilt es, das Setting anzupassen oder davon abzulassen mit der Lauftherapie zu beginnen. Die nach ICD-10 definierte Agoraphobie (F40.0) und Panikstörung (F41.0), sowie die soziale Phobie (F40.1) können aufgrund der störungsspezifischen Symptome eine Kontraindikation darstellen (Schüler, 2014, 329). Therapie im Einzelsetting ist dabei gegebenenfalls eine realistische Option. Bedeutend ist dabei die Motivation der Klient*innen. Auch bei Essstörungen ist mit dem Einsatz von Laufinterventionen Vorsicht geboten, weil das Laufen Suchtcharakter annehmen kann. Wichtig ist, dass die Dosierung gemeinsam festgelegt und kontrolliert wird (ebd.). Weiter ist zu berücksichtigen, dass bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Erkältung die Laufintervention unterbrochen werden muss und ein Auskurieren von 10 bis 14 Tagen erforderlich ist. Bei Unsicherheiten bezüglich der körperlichen und psychischen Konstitution ist eine ärztliche Untersuchung und Absprache zu empfehlen.

ENTWICKLUNGSTHEMEN IM JUGENDALTER

Die Laufangebote dieser Handreichung, beziehen sich auf die Arbeit mit Jugendlichen. Um aufzuzeigen, welche Entwicklungsthemen im Jugendalter aktuell sind, bietet dieses Kapitel einen kurzen Abriss der wichtigsten Entwicklungsthemen und -aufgaben der Adoleszenz. Es werden Bezüge zum therapeutischen Laufen hergestellt.

Identitätsentwicklung

Die zunehmende Autonomie gegenüber den Eltern im Jugendalter und die Fähigkeit über eigene Lebensentwürfe nachzudenken machen die Lebensphase im Jugendalter nach dem Stufenmodell von Erikson zur wichtigsten Zeit der Identitätsentwicklung (Pinquart, Schwarzer & Zimmermann, 2019, S. 261). Eine Metaanalyse von Kroger, Martinussen und Marcia (2010) zeigte, dass die Identitätsentwicklung im Jugendalter noch nicht abgeschlossen ist. Das Selbstverständnis ist geprägt von der vorherigen Identität als Kind. Es treten Unsicherheiten und Fragen betreffend der eigenen Zukunft auf. (Siegler et al, 2016, 320). Bei lauftherapeutischen

Interventionen hat die Befähigung zur Selbsthilfe eine zentrale Bedeutung. Den Jugendlichen werden hilfreiche Mittel an die Hand gegeben, welche sie selbstbestimmt handhaben können. Dies setzt voraus, dass Sinnbezüge, Kompetenzen und Handlungsfähigkeiten über und in Bezug auf das Laufen vermittelt werden (Schüler, 2014, S. 328). Die Abhängigkeit soll sich - soweit möglich - in Selbstständigkeit transformieren. Der schrittweise Prozess vom Kind zum Erwachsenen wird unterstützt.

Körperschema

Das Wachstum des Menschen verläuft nicht gleichmässig. Am schnellsten verläuft es in den ersten zwei Lebensjahren, sowie in der frühen Pubertät (Siegler et al., 2016, S. 105). Die Körperteile entwickeln sich unterschiedlich schnell. So beginnt der Wachstumsschub in der Adoleszenz mit einem drastischen Zuwachs der Hände und Füsse und verursacht, dass diese viel grösser sind als der restliche Körper. Dies führt dazu, dass Jugendliche oft schlaksig und ungeschickt wirken. (ebd.). Es fällt den Jugendlichen oft schwer, sich mit diesem rasant entwickelnden Körper zurechtzufinden. Wie im Kapitel Indikationen (vgl. S.5) angesprochen, verstärken sich beim Laufen körperliche Signale wie Herzschlag und Atmung. Interventionen, welche die Wahrnehmung auf Signale des Körpers legen, helfen Jugendlichen dabei, den veränderten Körper kennen zu lernen und Vertrauen zu gewinnen.

Emotionen

Weiter zeigen Jugendliche häufig Schwierigkeiten, ihre Emotionen situationsangepasst zu regulieren. Befunde aus einer Studie von Lange und Tröster (2015) deuten darauf hin, dass vor allem das späte Jugendalter eine vulnerable Phase für eine ungünstige Emotionsregulation ist und im speziellen Mädchen von entwicklungsfördernden Angeboten zum Umgang mit Emotionen profitieren. Der Umgang mit Emotionen ist ein Themenbereich, welcher durch lauftherapeutische Interventionen sehr gut angesprochen werden kann. (vgl. S. 5)

Motivation

Die Selbstregulation des Verhaltens entwickelt sich im Spannungsverhältnis von willentlichen und impulsiven Prozessen. Da im Jugendalter impulsive Prozesse (z.B. Sensitivität für unmittelbare Belohnungen) schneller zunehmen als willentliche Prozesse kann dies vorübergehend zu mehr Selbstkontrollproblemen führen (Pinquart, Schwarzer & Zimmermann, 2019, S. 171). An etwas längerfristig dranzubleiben und Stimmungsschwankungen auszuhalten kann für Jugendliche schwierig sein. In diesen Fällen ist das Motivieren manchmal eine zentrale Hilfestellung der therapeutischen Fachperson über einen längeren Zeitraum hinweg (vgl. S.10). Verstärken des positiv Erlebten, Vergegenwärtigung gesetzter Ziele und Peerunterstützung können dabei hilfreich sein (Schüler, 2014).

ANREGUNGEN ZUR LAUF THERAPEUTISCHEN BEGLEITUNG

Dieses Kapitel bietet praktische Anregungen für das Therapeut*innenverhalten bei einer Laufintervention mit Jugendlichen. Die Therapeut*innen setzen den Rahmen für eine Lauftherapie, in welcher sich die Teilnehmenden wohlfühlen und zur Erreichung ihrer persönlichen Ziele motiviert und unterstützt werden. Die therapeutische Haltung wird hier nicht weiter aufgegriffen, da sich diese Handreichung an therapeutische Fachpersonen richtet und therapeutische Fähigkeiten somit vorausgesetzt werden. Im folgenden werden Anregungen zur Motivation, Gesprächsführung und zur lauftechnischen Begleitung geboten und mit konkreten Beispielen angereichert.

JUGENDLICHE ZUM LAUFEN MOTIVIEREN

Wie im Kapitel Entwicklungsthemen im Jugendalter hingewiesen, kann es für Jugendliche herausfordernd sein, längerfristig an etwas dranzubleiben. Nach dem Erwartungs-Wert-Modell (Atkinson, 1957) beeinflussen die Erwartung (Erfolgs- oder Misserfolgswahrscheinlichkeit) und der Wert (Anreiz bzw. Freude über Erfolg) die Motivation. Um einen Anreiz zu haben, ist die Zieldefinierung (vgl. S.11) entscheidend. Positive Erfolgserwartungen wiederum können geweckt werden, indem kleine, erreichbare Zielsetzungen erfolgen.

Es kann allerdings auch bereits eine Skepsis dem Laufen gegenüber bestehen, was es wiederum herausfordernd macht, Klient*innen für die Laufintervention zu gewinnen. Das Erkennen des Leidensdrucks und der gewünschten Veränderung steht auch hier im Vordergrund. Der Verweis auf die sich durch das Laufen einstellenden positiven Effekte können ebenfalls motivierend wirken (vgl. S.4 ff.). Oft werden mit dem Laufen schlechte Erinnerungen an den Sportunterricht während der Schulzeit verbunden. Es kann sinnvoll sein, Probetrainings anzubieten (z.B. drei Laufeinheiten), bei denen die Klient*innen erste Erfahrungen mit dem therapeutischen Laufen sammeln können. In einem solchen Fall eignen sich besonders Interventionen, welche Erfolgserlebnisse rasch sichtbar machen, beispielsweise der Intervalllauf (vgl. S. 19).

Auch nach Beginn einer Laufintervention ist es wichtig mit anregenden Angeboten und abwechslungsreichen Interventionen die Motivation aufrecht zu erhalten. Die Beziehung zur therapeutischen Fachperson oder bei einer Gruppenintervention das Eingebundensein in eine Gruppe (vgl. S. 14) beeinflussen den Antrieb der Teilnehmer*innen ebenfalls. Hierzu leistet auch das flexible Eingehen auf Vorschläge und Bedürfnisse der Klient*innen einen grossen Beitrag. Auch Musik, welche stark an Emotionen geknüpft ist, hat dadurch meist eine motivierende Wirkung auf Läufer*innen (Schüler, 2014, S. 254). So kann es sich beispielsweise anbieten eine

Playliste zu erstellen mit den Lieblingsliedern der Teilnehmenden, welche jeweils beim Aufwärmen und Dehnen gehört wird.

GESPRÄCHSTECHNISCHE BEGLEITUNG

Eine grosse Stärke des Laufens ist, dass es «die Zunge löst». So ist es während der gemeinsamen Bewegung wesentlich einfacher, miteinander in ein persönliches und lockeres Gespräch zu kommen als einander gegenüberstehend. Im Folgenden werden Gesprächsstrategien aufgezeigt, welche bei der Zielfindung und dem Erkennen und Aufgreifen sozio-emotionaler Themen der Klient*innen hilfreich sein können. Die Ausführungen über die Gesprächsstrategien haben dabei nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen anhand von kurzen Beispielen eine Vorstellung geben, wie die Gesprächsführung gestaltet werden kann. Für die Vertiefung wird auf hilfreiche Literatur verwiesen.

Zieldefinierung

Jugendliche sind in der Regel in der Lage, das eigene Verhalten zu reflektieren. Dies ermöglicht es, die Klient*innen in den Zielfindungsprozess miteinzubeziehen. Die gemeinsame Zieldefinierung bringt eine entscheidende Steigerung der Leistungsbereitschaft mit sich. Zur Zielfindung sind im lösungsorientierten Ansatz (LOA) hilfreiche Techniken zu finden.

Nachfolgend werden einzelne Techniken mit Beispielen erläutert:

- Fragen nach der erwünschten Zukunft

Die Frage nach der erwünschten Zukunft kann Klient*innen und auch der therapeutischen Fachperson dabei helfen Klarheit über das Ziel der Intervention zu gewinnen. Beispiel:

Eine Klientin äussert den Wunsch nach Steigerung des Wohlbefindens. Dieses Ziel ist noch sehr offen formuliert. Daher werden Fragen nach der erwünschten Zukunft gestellt: Was wird dann anders sein? Wie wird sich das auswirken? Woran erkennen das andere?» (Zlb-schweiz, 2015). Durch diese Fragen, kann das individuelle Bedürfnis nach einer Veränderung deutlicher hervorkommen.

- Skalierungsfrage

Die Skalierungsfrage hilft eine Entwicklung in Gang zu setzen. Weiter kann dadurch ersichtlich werden wo die Ressourcen der Klient*innen liegen. Beispiel:

Ein Klient hat das Ziel seine Ausdauer zu steigern und fitter zu werden. Die therapeutische Fachperson stellt eine Skalierungsfrage: «Wo stehst du im Moment auf der Skala, wenn 10 bedeutet, du hast dein Ziel erreicht, mehr Ausdauer zu erlangen und dich fitter zu fühlen und 0 das pure Gegenteil? Wie zeigt sich, dass du auf der Skala jetzt schon bei ... bist? Was oder wer hat dir geholfen auf eine ... zu kommen?» (ebd.).

Einführendes Mitschwingen

Beim einführenden Mitschwingen wird versucht, das, was auf der Gefühls- und Verhaltensebene mitgeteilt wird, verbal aufzugreifen (Weinberger, 2015, S. 88). Zudem werden nonverbale Signale durch Körperhaltung und Stimmfärbung wiedergegeben (ebd.). Ziel ist es, das mit einer Aussage oder Handlung mitschwingende Gefühl zu erkennen und aufzugreifen. Dabei wird das Gegenüber bei der Akzeptanz und Integration der Selbstwahrnehmung unterstützt. Beispiel:

Eine Klientin bewegt sich sehr schleppend und atmet seufzend aus beim langsamen Laufen. Die therapeutische Fachperson äussert sich dazu: «Die Anstrengung kostet dich Überwindung und obwohl es dich heute besonders anstrengt, läufst du in deinem eigenen Tempo weiter.»

LAUFTECHNISCHE BEGLEITUNG

Um Verletzungen vorzubeugen, ist die Beobachtung des Laufstils der Klient*innen eine wichtige Aufgabe der Therapeut*innen. Daher folgen Ausführungen, worauf bei der lauftechnischen Begleitung betreffend Laufstil, Atmung und Lauftempo geachtet werden und mit Klient*innen thematisiert werden soll.

Laufstil

Wie im Kapitel zur Rolle der Therapeut*in erwähnt, besteht eine wichtige Aufgabe der therapeutischen Fachperson darin, den Laufstils der Klient*innen zu beobachten und allenfalls zu korrigieren. Daher werden nachfolgend wichtige Aspekte eines anatomisch korrekten Laufstils aufgezeigt (Larsen, Zürcher & Altmann, 2019, S. 17 & S. 49):

Abbildung 1: Laufstil

- 1) leichte Vorlage beim Laufen
- 2) stabiles Becken- und aufrechte Kopfhaltung
- 3) Wirbelsäule in die Länge gestreckt
- 4) hohe Schrittfrequenz (viele, kurze statt wenige, lange Schritte)
- 5) Landung eher auf Vor- bzw. Mittelfuss
- 6) Federnde, elastische und dynamische Bewegungen
- 7) Kreuzkoordination von Arm- und Beinbewegung (linker Arm und rechtes Bein bzw. rechter Arm und linkes Bein) und Rotation des Oberkörpers (Becken nach links, Oberkörper nach rechts bzw. Becken nach rechts, Oberkörper nach links)

Es kann, besonders für Beginner, überfordernd sein, auf alle genannten Aspekte des Laufstiles acht zu geben. Gerade zu Beginn der Laufintervention ist das Sammeln von Erfolgserlebnissen

wichtig, da sie sich entscheidend auf die Motivation auswirken. Daher ist es sinnvoll, die korrekte Lauftechnik mit fortschreitendem Lauftraining vermehrt zu thematisieren.

Atmung

Meist stellt sich die Atmung von alleine ein. Falls dennoch Unsicherheit über die korrekte Atemfrequenz besteht, kann folgender Hinweis als Richtlinie genommen werden: auf drei Schritte aus- und während drei Schritten einatmen (Larsen, Zürcher & Altmann, 2019, S. 36)

Tempo

Die Dosierung des Laufens ist eine Aufgabe, die besonders zu Beginn die Lauftherapeut*innen übernehmen. Dabei ist es wichtig, dass der Körper genügend Zeit für die Anpassung an die erhöhte Leistungsanforderung hat und die Intensität langsam und stressfrei gesteigert wird. Beim therapeutischen Laufen ist ein mittlerer (aerober) Intensitätsbereich anzustreben. Dieser liegt bei Jugendlichen bei einem Puls zwischen 140 und 160 (Schüler, 2014, S.245). Mertel weist darauf hin, dass beim langsamen Dauerlauf eine Belastung unterhalb von 70% der individuellen Höchstleistungsfähigkeit anzustreben ist (2016, S.53). Da nicht immer ein Pulsmessgerät zur Hand ist, kann man sich an folgender Faustregel orientieren: Wenn während dem Laufen eine lockere Unterhaltung möglich ist, liegt die Belastung bei ausdauerndem Laufen in einem angemessenen Bereich. (Schüler, 2014, S.49).

TEIL 2: PRAXISINFORMATIONEN

VORBEREITUNG

Abklärung

Vor dem Beginn der Laufintervention werden in einem Eingangsgespräch gemeinsam mit den Klient*innen die Ziele der Laufintervention definiert (vgl. S. 11). Zur Zielfindung können besonders Gesprächstechniken des lösungsorientierten Ansatz (z.B. die erwünschte Zukunft, vgl. S. 11) hilfreich sein, um die Jugendlichen bei der Zielfindung zu unterstützen. Ein weiterer wichtiger Abklärungsschritt ist es festzustellen, ob Kontraindikationen vorliegen, welche einer Laufintervention widersprechen (vgl. S. 8).

Gruppen- oder Einzelintervention

Die Laufintervention kann sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting durchgeführt werden. Ob ein Gruppen- oder Einzelsetting gewählt wird, ist abhängig von den definierten Therapiezielen und deren Vereinbarkeit mit den Therapiezielen anderer Gruppenmitglieder. Der Vorteil der Gruppenintervention kann sein, dass sich neben der Beziehung zur therapeutischen Fachperson auch eine bestärkende Beziehung zu den anderen Mitgliedern einstellt. Ebenso eignet sich die Gruppe zur Bearbeitung von Themen im Bereich des Sozialverhaltens. Bei Gruppeninterventionen empfiehlt sich eine Teilnehmerzahl von maximal sechs Klient*innen (Schüler, 2014, S.3.4). Bei einer grösseren Teilnehmerzahl empfiehlt es sich die Gruppe von zwei Therapeut*innen leiten zu lassen (ebd.).

Streckenwahl

Bevor mit der Intervention gestartet wird, sollte die therapeutische Fachperson die Laufstrecke erkunden. Für die Motivation der Klient*innen ist es sinnvoll, unterschiedliche Strecken zu wählen und so für Abwechslung zu sorgen (Schüler, 2014, S. 243). Um Schmerzen zu vermeiden, welche mit dem Laufen auf einem harten Untergrund verbunden sind, können sich Naturböden anbieten (ebd.). Jedoch muss beachtet werden, dass die Unebenheit eines naturbelassenen Bodens zu Instabilität im Fussgelenk und dadurch zu Schmerzen und Verletzungen (Umknicken des Fusses) führen kann (Bartmann, 2014, S.100). Verfügen die Teilnehmer*innen über Laufschuhe mit einer dämpfenden Wirkung, können jedoch auch Strecken auf Asphalt gewählt werden. Es sollen Laufstrecken gewählt werden, welche keine grossen Höhenunterschiede aufweisen, da diese besonders zu Beginn des Lauftrainings Mühe bereiten (ebd.). Da bei kargen Strecken wenig Referenzpunkte vorhanden sind, an denen die eigene Geschwindigkeit gemessen werden kann, kommt schneller das Gefühl auf, nicht vom Fleck zu

kommen (ebd.). Strecken mit einer sich wechselnden Landschaft unterstützen daher das Geschwindigkeitsgefühl und wirken dadurch motivierend (ebd.).

Dauer der Laufintervention

Es gibt verschiedene Varianten, wie das therapeutische Laufen Anwendung finden kann. In der Regel empfiehlt sich eine Intervention für eine Dauer von mindestens 10-12 Wochen à zwei Laufeinheiten (eine begleitete und eine selbstständige) pro Woche (Schüler, 2014, S. 238). Angebote können auch sequenzweise zur Ergänzung einer bestehenden Therapie (beispielsweise einer Psychotherapie) angewendet werden. Ausschlaggebend ist dabei die Zieldefinition der geplanten Intervention.

Dauer der Laufeinheit (reines Laufen, ohne Ein- und Auswärmen)

Die Dauer der Laufeinheit hängt von den gewählten und zusammengestellten Interventionen ab. So kann eine Laufeinheit zwischen ca. 40-90 Minuten dauern.

Dauer der Laufsequenz, dem Aufwärmen und Ausdehnen

Zu Beginn kann es sinnvoll sein das Aufwärmen und das Ausdehnen bzw. Entspannen etwas ausgedehnter zu machen. Mit steigender Lauffähigkeit der Klient*innen verlängert sich der Laufteil und Ein- und Auswärmen werden etwas kürzer, jedoch sollte mindesten je 5 Minuten dafür eingerechnet werden (Schüler, 2014, S.301). Für die Laufsequenz ist folglich ca. 30-80 Minuten einzuplanen.

HINWEISE ZU DEN THERAPIEANGEBOTEN

Aufbau

Wie bereits im Vorwort erwähnt, ist das Ziel dieser Handreichung, Fachpersonen für die Nutzung von Laufinterventionen innerhalb der Psychomotoriktherapie zu begeistern. Nachfolgend werden daher Therapieangebote vorgestellt, welche Ideen geben, wie das Laufen in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden kann. Der nachfolgende Angebotskatalog, ist in drei Teile aufgeteilt.

Abbildung 2: Sequenzen einer Laufeinheit

Im ersten Teil werden Angebote zu möglichen Einstiegsequenzen der Therapieeinheit aufgeführt. Im zweiten Teil geht es um den Hauptteil der Therapiestunde und im letzten Teil sind Angebote für den Ausklang einer Therapieeinheit zu finden. Um eine Auswahl der Interventionsideen bezogen auf die vereinbarte Zielsetzung der Jugendlichen zu vereinfachen, sind die einzelnen Angebote in Klammern mit den im Kapitel Indikation definierten Förderbereichen (vgl. S. 5) gekennzeichnet.

Anwendung der Therapieangebote

Die in dieser Handreichung erläuterten Laufinterventionen sind inspiriert von den von Schüler definierten sechs Strategien, an welchen sich das therapeutische Laufen ausrichten kann (Schüler, 2014, S.296 ff.). Die Strategien haben das Ziel einen «mehrperspektivischen Übungsaufbau» zu ermöglichen und viel Gestaltungsspielraum zuzulassen (ebd.). Um Klient*innen eine positive Lauferfahrung zu ermöglichen, bedarf es eines individuellen Therapiekonzeptes. Durch die Gestaltungsmöglichkeiten der nachfolgenden Interventionen, ist ein individuelles Auslegen der Interventionsideen auf die Bedürfnisse der Klient*innen möglich. Ausserdem lassen sich auch verschiedene Laufinterventionen je nach Thematik der Klient*in miteinander kombinieren und anpassen.

Beispiel: Jugendliche, welche das Ziel verfolgen, die eigene Ausdauerfähigkeit zu verbessern, können beispielsweise beim Intervalllauf gut Fuss fassen und relativ schnell erste Fortschritte feststellen. Dies fördert auch die Selbstwirksamkeitsüberzeugung und damit auch die Motivation für das Weiterfahren mit der Laufintervention. Nach einigen Durchführungen wird der Intervalllauf beispielsweise durch das achtsame Laufen abgelöst. Mit diesem Laufangebot kann die Förderung der Körperwahrnehmung angesprochen werden.

Zeitangaben

Damit das Planen des Stundenablaufes einfacher gestaltet werden kann, sind bei einigen der nachfolgend aufgeführten Interventionen Zeitangaben aufgeführt und mit einer Sanduhr ⌚ markiert. Das Intervalllaufen dauert beispielsweise bei Befolgung des angegebenen Programms von Bartmann (2014) in der ersten Einheit 24 Minuten, in der letzten Woche 71 Minuten. Bei den anderen Laufangeboten wurde bewusst auf die Zeitangaben verzichtet, da diese ganz nach Bedarf länger oder kürzer gestaltet werden können.

Aufwärmübungen (Motorik)

⌚ 5 min

Vor dem Laufen sollte der Körper auf die bevorstehende körperliche Betätigung vorbereitet werden. Übungen zur Aktivierung der Blutzirkulation und dem Aufwärmen der Gelenke und Muskeln sind wichtig, um Verletzungen vorzubeugen. Es empfiehlt sich das Einwärmen zu Beginn der Laufintervention im Kreis stehend an Ort durchzuführen, damit die Klient*innen die korrekte Durchführung der Übungen sehen. Später kann das Aufwärmen auch auf einer kurzen Laufstrecke durchgeführt werden.

Beine Schwingen

Die Beine werden möglichst gestreckt nach vorne geschwungen, mit den Armen wird versucht, die Zehenspitzen zu berühren. Um Verletzungen zu vermeiden, sollte das komplette Bewegungsausmass der Beine nicht ausgeschöpft werden. Das Beinschwingen kann auch zur Seite ausgeführt werden.

Arme Kreisen

Arme werden in zunehmend zügigem Tempo gekreist (Vorwärts und Rückwärts). Zur Aktivierung der Koordination können die Arme zudem gegengleich gekreist werden. Auch diese Übung sollte in beide Richtungen ausgeführt werden.

Ausfallschritte

Es wird ein grosser Ausfallschritt vorwärts gemacht, Der Oberkörper bleibt dabei aufrecht. Im Idealfall bilden Oberschenkel und Schienbein einen 90 Grad Winkel. Nach einigen Wiederholungen erfolgt ein Beinwechsel. Ziel der Übung ist die Aktivierung und Kräftigung der Oberschenkel- und Gesässmuskeln und die Dehnung der Muskulatur im Leistenbereich.

Fuss-Wippen

In aufrechtem Stand wird das Körpergewicht auf die Zehenspitze verlagert. Die Fersen werden vom Boden abgehoben. Langsam wird der Fuss wieder auf den Boden gesenkt und das Körpergewicht auf die Fersen verlagert, die Zehenspitzen werden dabei hochgezogen. Diese Übung dient der Lockerung und Erwärmung der Fussgelenke.

Knie hochziehen und Anfersen

Es wird marschiert (auch an Ort möglich). Die Knie werden dabei immer weiter nach oben gezogen. Diese Übung kann zu Beginn langsam ausgeführt werden, mit steigender Wiederholung soll das Tempo gesteigert werden. Als Gegenstück zum Knieheben werden beim Anfersen abwechselnd die Fersen zum Gesäss geschwungen. Die Übungen sprechen die Dehnung der Oberschenkelmuskulatur und die Erwärmung der Knie- und Hüftgelenke an.

Dehnen

Vor dem Laufen ist es sinnvoll die hintere und vordere Beinmuskulatur zu dehnen. Erfolgt das Dehnen im Stand, kann gleichzeitig noch das Gleichgewicht trainiert werden.

Aufwärmspiele für Körper und Geist

⌚ 5 min

Auch Spiele eignen sich, um die Laufeinheit zu starten. Sie unterstützen die Klienten dabei, ihren Platz zu finden und bringen lustvolle Dynamik in die Gruppe. Sie dienen zum Aufwärmen von Körper und Geist.

Zip-Zap-Boing (Kognition, Aktivität)

Mind. 5 Spieler*innen stehen im Kreis. Impulse werden durch Handzeichen und Geräusche an Mitspieler*innen weitergegeben. Mit steigendem Tempo

Zip: Handklatsch zur Seite, Impuls an einen Nachbarn

Zap: Handklatsch nach vorne, Impuls an eine Person gegenüber

Boing: Arme angewinkelt nach oben, Impuls zurück an Sender*in

Pferderennen (Motorik)

Die Gruppenleitung kommentiert ein fiktives Pferderennen. Alle gehen in die Hocke als sässen sie in einem Sattel und die Gruppenleitung gibt entsprechende Bewegungen vor (Trampeln, Hürden, Kurven, Jubeln, ...). Je schneller und dynamischer das Rennen gespielt wird, desto mehr Spass macht es.

Schattenlauf (Motorik, Interaktion)

Je zwei Spieler*innen bilden ein Paar. Sie bewegen sich frei umher. Die zweite Person läuft der ersten Person hinterher und macht alle Bewegungen genauso nach. Nach einiger Zeit tauschen sie die Rollen und die andere Person gibt die Bewegungen vor. Zunächst ist es sinnvoll mit langsamen Bewegungen zu beginnen, danach kann die Intensität gesteigert werden.

Die Welle (Interaktion, Kognition)

Die Spieler*innen stehen im Kreis. Eine Person gibt eine Bewegung an die rechte Person weiter. Diese nimmt die Bewegung auf und gibt sie wiederum an ihre*n Nachbar*in weiter. Die Bewegungen können dabei auch wellenartig grösser oder kleiner werden.

Einstiegsritual (Interaktion)

Als Einstieg in die gemeinsame Trainingseinheit können Rituale motivierend und gruppenstärkend wirken. Die Jugendlichen haben oftmals selbst auch viele kreative Ideen für ein Ritual, welches zu ihnen passt (z.B. Schlachtruf, Motto-Spruch, Lied, Tanz, usw.)

Eine Befindlichkeitsrunde zu Beginn der Therapiestunde, sowie ein kurzer Rückblick auf die letzte Therapiestunde kann ebenso als Ritual eingeführt werden. Vielleicht kann hier auch jede und jeder noch nennen, was er*sie sich für diese Einheit vornimmt.

Komparatives Laufen (Ausdauer, Selbstkonzept)

Das Komparative Laufen zielt auf eine Leistungssteigerung ab. Klient*innen werden darin begleitet, ihre eigene Leistung sukzessive zu überbieten. In der Regel steht dabei die Dauer und weniger die Schnelligkeit beim Laufen im Vordergrund.

Variation Intervalllauf

⌚ 25 - 70 min

Dieses Therapieangebot zeigt eine mögliche Therapieintervention, welche sich über 12 Wochen erstreckt. Die Intervention eignet sich besonders für Laufeinsteiger*innen. Die Laufleistung wird durch die Verlängerung der Laufzeit sukzessive gesteigert.

W = Woche L = laufen (Angabe in min) G = gehen (Angabe in min)

W1: 2L-2G-2L-2G-2L-2G-2L-2G-2L-2G-2L-2G (x2)

W2: 3L-2G-3L-2G-3L-2G-3L-2G-3L-2G-3L-2G (x2)

W3: 4L-2L-4L-2G-4L-2G-4L-2L-4L-2G-4L-2G (x2)

W4: 5L-2G-5L-2G-5L-2G-5L-2G-5L-2G-5L-2G (x2)

W5: 5L-2G-5L-2G-5L-2G-5L-2G-5L-2G-5L-2G (x2)

W7: 5L-2G-10L-5G-10L-5G-5L-2G-5L-2G-5L-2G (x2)

(x2)

W8: 5L-2G-15L-5G-10L-5G-5L-2G-5L-2G (x2)

W9: 5L-2L-15L-5G-15L-5G-5L-2L-5L-2G (x2)

W10: 5L-2G-20L-5G-15L-5G-5L-2G (x2)

Abbildung 3: Trainingsprogramm nach Bartmann

Bartmann (2014) empfiehlt pro Woche jeweils 2 Lauftrainings zu planen. Beim zweiten Wochentraining wird die Laufeinheit wiederholt, wobei die letzten beiden Intervalle als Steigerung 2x durchgeführt werden können. Die Trainingsdauer wird somit um 4 bis 7 Minuten verlängert. Die zweite Trainingseinheit kann in Begleitung oder alleine durchgeführt werden. Die Wiederholung innerhalb einer Woche kann sich im Besonderen positiv auf die Selbstwirksamkeit auswirken, da Leistungssteigerungen somit leicht sichtbar werden. Der oben beschriebene Ablauf ist jedoch ein Vorschlag. So können Geh- und Laufphasen individuell an die Klient*innen angepasst werden, um eine Über- oder Unterforderung zu vermeiden.

Produktives Laufen (Wahrnehmung)

Da sich Befindlichkeit und Körperhaltung gegenseitig beeinflussen, sagt unsere Haltung viel über uns aus. Bei diesem Laufangebot werden die Klient*innen aufgefordert, in der Laufbewegung verschiedene Variationen auszuprobieren. Durch das Spielen mit dem Körper können Handlungsalternativen eröffnet werden, welche genutzt oder verworfen werden können. (Schüler, 2014)

Variation Bearbeitung körperbiographischer Themen

Das Spiel mit dem Körper eröffnet Handlungsalternativen, die genutzt oder verworfen werden können. Durch die bewegungszentrierte Herangehensweise bietet sich die Lauftherapie an, um körperbiografische Themen zu bearbeiten. Krankheitsspezifische Verhaltensweisen können sich in Bewegungsmustern widerspiegeln. In der Körperbiographiearbeit wird davon ausgegangen, dass der Körper ausdrückt, wie sich ein Mensch fühlt (Rebel, 2011). Über die Beobachtung der Körperhaltung und der Bewegung eines Menschen können tieferliegende Themen, wie beispielsweise Beziehungs- und Bewältigungsmuster, von den Therapeut*innen aufgegriffen werden.

Variation fiktive Befindlichkeiten (Schüler, 2016, S.253)

Die Klient*innen versetzen sich in verschiedene Befindlichkeiten: Traurig/fröhlich, stark/schwach, angespannt/entspannt, zuversichtlich/ängstlich, schwerfällig/leichtfüßig. Wie sieht es aus, wenn die einzelnen Klient*innen in einer bestimmten Gefühlslage laufen? Dabei können imaginierte Bilder unterstützend sein: «Ich bin schwer wie ein Elefant». Dabei geht es darum, die Wechselwirkung zwischen Körper und Befinden bewusst zu machen.

Variation Haltungskorrektur/Laufstilübungen (Schüler, 2016, S. 256)

Die Klient*innen können in ihrem Laufstil beraten werden (vgl. S. 12) Hilfreich kann es dabei sein, wenn sich die Klient*innen vorstellen, sich gerade so zu fühlen, wie sie es sich am meisten wünschen. Oder auch das Experimentieren mit der Rumpflage, der Kopfhaltung, dem Armeinsatz, dem Kniehub, dem Abrollen der Füße etc. kann durch die spielerische Herangehensweise die Aufgeschlossenheit zu Korrekturen des Laufstils fördern.

Adaptives Laufen (Emotion)

Beim adaptiven Laufen wendet die therapeutische Fachperson verschiedene Belastungsstärken an (Schüler, 2014, S.296). Der Körper passt sich den entsprechenden Leistungsanforderungen (hoch oder niedrig) an. Über die Anpassungsleistung des Körpers kann die Belastungsintensität die Klient*innen in einen entspannenden oder aktivierenden Zustand bringen (ebd.). Wichtig dabei ist, dass die Belastung dem aktuellen Zustand und der Verfassung der Klient*innen angepasst wird. Beispielsweise kann das Ziel bei Klient*innen mit depressiver Verstimmung eine Aktivierung bedeuten, wobei es jedoch wichtig ist, ein niedriges Belastungsniveau zu wählen.

Variation: Spannungswechsel

Mittels gezielter Dosierung des Lauftempo wird beim Laufen Anspannung und Entspannung erzeugt. Um die verschiedenen Tempi zu veranschaulichen kann ein Ampelsystem helfen (Grün = schnell, Orange = mittel, Rot = langsam).

Variation: Laufen zu Musik (Schüler, 2014, S.254)

Das Laufen zu Musik kann hilfreich dabei sein, einen durchgehenden Laufrhythmus beizubehalten, da sich dieser meist an den Takt der Musik anpasst. Es empfiehlt sich dabei ruhige Pop-, Klassik-, oder Entspannungsmusik zu wählen, welche die gewünschte Schrittfrequenz unterstützt. Die Musik kann jedoch auch zu einem wechselnden Lauftakt anregen. Wichtig zu wissen ist, dass der Fokus auf die Musik beim Laufen die Aufmerksamkeit für Empfindungen (z.B. die Atmung) im eigenen Körper vermindert.

Sensitives Laufen (Wahrnehmung, Emotion, Selbstkonzept)

Achtsamkeit bedeutet, sich auf das bewusste Erleben des gegenwärtigen Moments einzulassen (Simon, 2019, S. 30). Beim achtsamen Laufen werden körperlich-seelische Vorgänge bewusst gemacht und es wird geübt, den wahrgenommenen Empfindungen urteilsfrei zu begegnen.

Variation Bewegungsdetektiv

Die Aufmerksamkeit richtet sich beim Laufen auf den Körper und dessen Bewegung. Teile der komplexen Gesamtbewegung werden wahrgenommen. (z.B. wie die Füße beim Laufen auf den Boden aufsetzen und sich abstoßen oder wie der Atem in und aus dem Körper fließt.)

Variation Wolkenlauf

Es wird beim Laufen geübt Gedanken wertfrei zu begegnen, diese wahrzunehmen und loszulassen, wie Wolken, welche vorbeiziehen.

Variation Stimmungswetterlage

Beim Laufen können sich die Klient*innen vorstellen, ihre Stimmungslage wäre eine Wetterlage. Anregende Fragen: «Wie fühlt es sich in deinem Körper an? Wie ist die Wetterlage zu Beginn der Laufeinheit? Gibt es während dem Laufen eine Veränderung? Wie können die anderen deine Wetterlage erkennen?

Kommunikatives Laufen (Interaktion)

Es werden Teams oder Kleingruppen gebildet, in welchen sich die einzelnen Mitglieder während des Laufens miteinander unterhalten können. Die Nähe und die Distanz, sowie die Interaktionsintensität kann variabel gestaltet werden.

Variation Rhythmuseinheit (Schüler, 2014, S.249)

Die Teammitglieder halten einen gemeinsamen Laufrhythmus. Es bietet sich dabei an, auszuprobieren, ob sich sogar ein gemeinsamer Atemrhythmus einstellt, welcher für alle angenehm ist. Als Steigerungsform kann das linke und das rechte Bein von zwei in (etwa gleich grossen) Partnern mit zwei elastischen Bändern zusammengebunden werden. Dabei legen die Partner den Arm um die Schultern oder die Taille des anderen.

Variation Blindlauf (Schüler, 2014, S.249)

Es werden Paare gebildet, die sich vertrauen. Sie halten sich an den Händen oder sind über ein Tuch miteinander verbunden und halten ein langsames Lauftempo. Mit der Zeit schliesst eine Person die Augen. Die andere Person beschreibt mit ruhiger Stimme die zu begehende Strecke und macht auf Veränderungen der Bodenbeschaffenheit oder Hindernisse aufmerksam.

Exploratives Laufen (Wahrnehmung, Selbstkonzept, Kognition)

Das explorative Laufen führt die Klient*innen auf Entdeckungsreise. Neue Wege und Geländeformen werden erkundet.

Variation Orientierungslauf (Schüler, 2014, S.244)

Ohne Karte

Die Teilnehmergruppe wird darüber informiert, dass sie nach einem unbestimmten Zeitpunkt den Weg zurück zum Anfang der Laufstrecke finden sollen. Dadurch sind die Teilnehmer*innen gefordert, sich einzelne Merkmale der Laufstrecken genau einzuprägen und sich daran zu erinnern.

Mit Karte

Die Klient*innen erhalten Karten mit eingezeichneten Punkten, welche nacheinander abzulaufen sind. Dabei soll jeder Punkt nur einmal und auf kürzestem Wege passiert werden. Alternativ können die Punkte auch als Posten dienen, an welchen eine weitere Aufgabe zu erledigen ist.

..

Cool-down (Motorik, Wahrnehmung)

⌚ 5 min

Ein rapider Wechsel von starker Aktivität in den Ruhemodus, kann zu Schwindel und Übelkeit führen. Daher ist das Cool-down ein wichtiger Bestandteil des Lauftrainings. Es ermöglicht dem Körper, die Herzfrequenz und den Blutdruck langsam zu senken und in den Ruhemodus zurückzukehren. Ausserdem hilft das Cool-Down dabei Laktat abzutransportieren, was Muskelkrämpfe vorbeugen kann (Larsen, Zürcher & Altmann, 2019, S. 35). Die Laufgeschwindigkeit wird langsam verringert, bis ein gemütliches Geh-Tempo erreicht wurde. Das Gehen sollte für ca. 3.-5 Minuten beibehalten werden, so dass ein abrupter Wechsel des Aktivitätsniveaus vermieden werden kann. Erst wenn sich der Puls etwas beruhigt hat, ist der Körper bereit im Stillstand zu verharren, so dass sich Hinsetzen oder Hinlegen nicht negativ auf den Organismus auswirken.

Variation: Nachspüren

Als Übung zur Verbesserung der Körperwahrnehmung können die Klient*innen dazu angehalten werden, während dem Cool-down ihre Aufmerksamkeit auf die auftretenden Körperempfindungen zu lenken. Kann gespürt werden wie die Atmung langsamer und tiefer wird? Wird der Herzschlag allmählich ruhiger?

Dehnen (Motorik, Wahrnehmung)

⌚ 5 min

Durch regelmässiges Dehnen können Muskelverkürzungen vermieden und Muskelkater vorgebeugt oder vermindert werden, was die Regerationsfähigkeit der Muskeln beschleunigt. Beim Dehnen ist es wichtig, den Atem einzubeziehen. Beim Einatmen werden die beanspruchten Muskeln mit ausreichend Sauerstoff versorgt. Das Ausatmen hilft dabei, tiefer in Dehnung zu sinken und Verspannungen loszulassen. Auch beim Dehnen ist es wichtig, die eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu respektieren, da Überbelastungen Verletzungen mit sich bringen können. Die Dehnübungen sollen besonders auf die unteren Extremitäten ausgerichtet sein, da diese beim Laufen am stärksten beansprucht werden.

Entspannung (Wahrnehmung, Emotion, Selbstkonzept)

Die Entspannung ist ein wichtiger Bestandteil der Laufintervention, da sie neben der Beschleunigung der physischen Regeneration auch zu mehr psychischer Ausgeglichenheit verhilft. Gerade bei Klient*innen mit depressiven Verstimmungen oder einer Angstthematik sind Entspannungstechniken oft sehr hilfreich (Mertel, 2014). Zur Vorbereitung auf die Entspannungseinheit soll eine bequeme Haltung im Liegen oder im Sitzen eingenommen werden und für eine ruhige Atmosphäre gesorgt werden.

Variante: Fantasiereise

Mit der Fantasiereise wird neben dem Körper auch der Geist in die Entspannung geführt. Ausserdem wird bei der Fantasiereise der eigenen Fantasie Freiraum gelassen und die Vorstellungskraft trainiert. Nachfolgend ein Beispiel einer Fantasiereise:

Blumenwiese

Stell dir vor, du stehst auf einer saftig grünen Wiese. Du bist umgeben von Blumen und Gräsern und kannst ihren Duft riechen. Nun gehst du an einen Platz, an dem du dich wohl fühlst. Du schaust dich um und nimmst deine Umgebung wahr. Du spürst, wie die Sonne warm und wohltuend auf deinen Körper strahlt. Du entdeckst eine Blume vor dir. Du siehst sie dir genau an, ihre Form, Grösse und Farbe. Ihr Duft erfüllt deine Nase. Mit deinen Fingerspitzen streichst du ganz sanft über die Blüte. Du verweilst einen Moment bei der Blume und nimmst sie und deine Umgebung mit all deinen Sinnen wahr. Du fühlst, wie die Wärme der Sonne dich erfüllt. Nimm einige tiefe Atemzüge und geniesse die Wärme auf deinem Körper. Du wanderst langsam mit deiner Aufmerksamkeit durch deinen Körper und nimmst wahr, wie sich deine Arme, deine Beine, dein Rücken und dein Kopf anfühlen. Sind sie ganz schwer und entspannt? Falls du eine Anspannung bemerkst so nimm einen tiefen Atemzug und stell dir vor, wie die Sonne auf die Stelle deines Körpers strahlt und wie Wärme und Entspannung in dich strömen. Nun nimmst du nochmals ein tiefen Atemzug. Du verabschiedest dich nun von deiner Blumenwiese und kehrst langsam mit geschlossenen Augen zurück von deiner Fantasiereise. Du fühlst deine Füsse, Arme und Hände, beginnst deine Zehen- und Fingerspitzen zu bewegen und räkelst deinen Körper. Wenn du bereit bist, nimm nochmals einen tiefen Atemzug und öffne deine Augen.

Variante: Progressive Muskelentspannung (PMR) nach Jacobsen

Durch Anspannung zur Entspannung zu kommen, ist der Gedanke hinter der progressiven Muskelentspannung. Gerade bei ausgeprägter körperlicher Unruhe ist es einfacher, erst den Körper anzuspannen, um dann bewusst die Anspannung loszulassen.

Beispiel PMR Arme:

Beide Ellenbogen werden mit geballten Fäusten nach oben gebeugt. Du spannst deine Oberarme fest an. Beobachte die Anspannung, wie geht es dir dabei? Was für Gefühle kommen auf? Atme nun tief in die Anspannung ein und lass mit der Ausatmung die Spannung los. Die Arme senken sich wieder und können sich zunehmend entspannen. Wie fühlend sich deine Arme jetzt an?

Reflexion

Die Reflexion ist ein zentraler Bestandteil der Laufintervention und gehört zu einer prozesshaften und ressourcenorientierten Begleitung.

Austauschrunde (Interaktion, Selbstkonzept)

Die Reflexion kann in einer offenen Austauschrunde in der Gruppe oder einzeln stattfinden. Klient*innen beschreiben ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen der Laufeinheit. Auch Kommentare von anderen Klient*innen sind erwünscht. Dabei ist darauf zu achten, dass die Feedbacks von einer wohlwollenden Haltung ausgehen.

Lauftagebuch (Selbstkonzept)

Die Klient*innen führen ein individuelles Lauftagebuch. Sie halten jeweils nach der Therapieeinheit oder zum Schluss der Therapieeinheit ihre Erfahrungen schriftlich fest. Dies können ganze Sätze oder auch Stichworte sein, je nach Abmachung.

Selbstbeurteilungsbogen (Selbstkonzept)

Nach jeder Lauftherapieeinheit füllen die Klient*innen einen Beurteilungstalon aus. Die Klient*innen können zu Beginn der Laufintervention, bei der Auswahl der Beurteilungspunkte mitbestimmen. (z.B: Das Wohlbefinden vor und nach der Therapieeinheit auf einer Skala von 1 bis 10).

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Titelbild: Laufend mehr Bewusstsein	1
Abbildung 1: Laufstil	12
Abbildung 2: Sequenzen einer Laufeinheit	15
Abbildung 3: Trainingsprogramm nach Bartmann	19

Quelle:

Alle verwendeten Abbildungen, wurden von den Autorinnen selbst erstellt.

LITERATURVERZEICHNIS

- Atkinson, J. W. (1957). Motivational determinants of risktaking behavior. *Psychological Review*, 64, 359-372.
- Bartmann, U. (2014). *Laufen und Joggen für die Psyche* (6. Erw. Auflage). Tübingen: DGVT-Verlag.
- Blumenthal, J.A., Babyak, M.A., Doraiswamy, P.M., Watkins, L. Hoffman, B.M., Barbour, K.A., Herman, S., Craighead, W.E., Brosse, A.L., Waugh, R., Hinderliter, A., Sherwood, A. (2007). Exercise and Pharmacotherapy in the Treatment of Major Depressive Disorder. *Psychosom Med*, 69 (7), 587-596.
- Folkins, C.H. & Sime, W.E. (1981). Physical fitness training and mental health. *American Psychologist*, 36 (4), 373-389.
- Herring, M., O'Connor, P. & Dishman, R. (2010). The effect of exercise training on anxiety symptoms among patients: a systematic review. *Archives of Internal Medicine*, 170 (4), 321-331.
- Jansen, P., Richter, S. (2016). *Macht Bewegung wirklich schlau?* Bern: Hogrefe
- Kroger, J., Martinussen, M. & Marcia, J. E. (2010). Identity status change during adolescence and young adulthood: A meta-analysis. *Journal of Adolescence*, 33, 683-698.
- Kullik, A. & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Lange, S., Tröster, H. (2015). Adaptive und Maladaptive Emotionsregulationsstrategien im Jugendalter. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 23, 101-111.
- Larsen, C., Zürcher, S. & Altmann, J. (2019). *Medical Running*. Stuttgart: Trias Verlag.
- Lienert, S., Sägger, J. & Spiess, H. (2016). *Bewegt und selbstsicher*. Bern: Schulverlag plus AG.

- Mertel, S. (2014). *Multimodale Lauftherapie bei psychischen Erkrankungen*. Verfügbar unter: <https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0034-1396358.pdf>
- Rebel, G. (2011). *Biografiearbeit mit Bewegung und Tanz*. In Ressourcenorientierte Biografiearbeit, Hötzle, C. (Hrsg.) & Jansen, I. (Hrsg.), (223 – 235). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Richter, K., Richter, R., Schüler, W. (2017). *Lebensschule Laufen, grundlegende Texte Alexander Webers zur Lauftherapie*. Hamburg: Tredition GmbH
- Reinhardt, R. (2012). *Laufen macht schlau*. In Mythos Sport, Schulte, D. (Hrsg.) & Lenk, H. (Hrsg.), (137-149). Paderborn: Wilhelm Fink Verlag.
- Petruzzello, S., Landers, D., Hatfield, B., Kubitz, K., Salazar W. (1991). A Meta-Analysis on the Anxiety-Reducing Effects of Acute and Chronic Exercise. *Sport Medicine*, 3, 143-182.
- Pinquart, M., Schwarzer, G., Zimmermann, P. (2019). *Entwicklungspsychologie – Kindes- und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. Berlin: Springer Verlag.
- Schüler, W. (2014). *Lauftherapie mit Kindern und Jugendlichen*. Aachen: Meyer & Meyer.
- Simon, (2019) *Achtsames Laufen*. In Bartmann, U. (Hrsg.), *Fortschritte in Lauftherapie Band 5 – Schwerpunktthema: Lauftherapie und Berührungspunkte mit anderen Interventionen*, (S. 29-42). Tübingen: DGVT-Verlag.
- Steffny, H. & Pramann, U. (2000). *Perfektes Lauftraining. Schritt für Schritt gesund & fit von Jogging bis Marathon* (12. Aufl.). München: Südwest Verlag.
- Stoll, O., Ziemainz H. (2012). *Laufen psychotherapeutisch nutzen*. Berlin, Heidelberg: Springer
- Stroth, S., Hille, K., Spitzer, M. & Reinhardt, R. (2009). Aerobic endurance exercise benefits memory and affect in young adults. *Neuropsychological Rehabilitation*, 19 (2), 223 – 243.
- Weber A. (2009). *Körperliches und seelische Wohlbefinden und Lauftherapie*. In Linden, M. & Weig, W. *Salutotherapie in Prävention und Rehabilitation*. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag GmbH
- Weinberger, S. (2015) *Kindern spielend helfen - Einführung in die personenzentrierte Spielpsychotherapie* (6. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa
- Zimmer, R. (2012) *Handbuch Psychomotorik*. (13. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder
- Zlb-Schweiz (2015). *Grundlagen der lösungsorientierten Gesprächsführung*. Verfügbar unter: <https://www.zlb-schweiz.ch/publikationen/fachartikel/p-127/>